

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
DE SEDE LA PAZ
CARRERA DE ECONOMÍA

UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA

“NEGOCIACIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y LA POBLACIÓN
ACERCA DE UN SUBSIDIO”

POR:

LETICIA VICTORIA CASTEDO MICHEL

TESIS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE:
LICENCIATURA EN ECONOMÍA

LA PAZ – BOLIVIA

2024

Document Information

Analyzed document	TESIS_FINAL_LETICIA_CASTEDO.pdf (D195125842)
Submitted	2024-06-12 15:35:00 UTC+02:00
Submitted by	Raul
Submitter email	rrubindecelis@ucb.edu.bo
Similarity	2%
Analysis address	rrubindecelis.ucbsp@analysis.urkund.com

Sources included in the report

W	URL: https://dn790009.ca.archive.org/0/items/20210722_20210722_1400/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25A8%25D9%258A%25D9%2587%2520%25E2 Fetched: 2024-06-12 15:41:00
W	URL: https://www.scielo.br/j/rsocp/a/SYJFPCJPdZJnLN7t5YbMLCx/?format=html&lang=pt Fetched: 2024-06-12 15:41:00
W	URL: https://vdoc.pub/documents/majority-judgment-measuring-ranking-and-electing-2rd0o9qj53d0 Fetched: 2024-06-12 15:41:00
W	URL: https://www.springerprofessional.de/En/in-defense-of-knavish-constitutions/25338706 Fetched: 2024-06-12 15:41:00
W	URL: https://www.businessperspectives.org/index.php/journals/public-and-municipal-finance/issue-428/the-budget-policy-of-ukraine-under-martial-law Fetched: 2024-06-12 15:41:00
W	URL: https://nyuad.nyu.edu/content/dam/nyuad/academics/divisions/social-science/working-papers/2023/0085.pdf Fetched: 2024-06-12 15:40:00
W	URL: https://ouci.dntb.gov.ua/works/9Ze8drwl/ Fetched: 2024-06-12 15:41:00
W	URL: https://dokumen.pub/streiks-und-private-informationen-1nbsped-9783428486533-9783428086535.html Fetched: 2024-06-12 15:41:00
W	URL: https://docplayer.me/10526063-Bare-psykologi-likevel.html Fetched: 2024-06-12 15:40:00
W	URL: https://www.touteconomie.org/conferences/enjeux-economiques-et-democratiques-du-marche-des-medias Fetched: 2024-06-12 15:41:00
W	URL: https://core-econ.org/the-economy/v1/book/fi/text/04.html Fetched: 2024-06-12 15:41:00
W	URL: https://docplayer.es/60034751-Impacto-del-programa-social-pension-65-sobre-el-gasto-en-alimentos-resumen.html Fetched: 2024-06-12 15:41:00
W	URL: https://www.politstudies.ru/article/5161?printmode= Fetched: 2024-06-12 15:41:00
W	URL: https://www.springerprofessional.de/re-organizing-solidarity/25235036 Fetched: 2024-06-12 15:41:00

Dedicatoria

*Para todos los inconformistas que saben
que siempre hay algo más por descubrir.*

Agradecimientos

Quiero agradecer a mi familia que me enseñó que la perseverancia y el esfuerzo valen la pena. Este triunfo es tanto suyo como mío.

A mi tutor, Mgr. Raúl Rubín de Celis, y a mi relatora, Phd. Lourdes Espinoza, gracias por ser faros de conocimiento y paciencia. Sus enseñanzas y su guía han sido fundamentales en esta etapa.

Y a todos los que de alguna forma me acompañaron en este proceso, gracias por creer en mí y por su apoyo incondicional. Este logro es una suma de esfuerzos y afectos compartidos.

Resumen

Los subsidios en transferencia monetaria se han desarrollado como una medida ampliamente utilizada para subsanar distintas necesidades sociales. Sin embargo, la literatura disponible cuestiona la sostenibilidad y efectividad de estos mismos. Aunque la evidencia respalda la eliminación de los subsidios, no se profundiza en la medida en que es posible este cometido considerando las implicancias para los actores involucrados. Se destaca la dificultad política de eliminar los subsidios debido a su popularidad entre ciertos grupos de votantes. El presente trabajo pretende contribuir a la investigación sobre hasta qué punto es posible reducir un subsidio en transferencia monetaria, teniendo en cuenta las pretensiones tanto del gobierno como de la sociedad. Se aborda la problemática aplicando el modelo de negociación de John Nash, el cual presenta los lineamientos adecuados para considerar las características fundamentales tanto del panorama de negociación como de las partes interesadas. Para ello, el objeto fundamental del documento recae en la construcción de funciones objetivo acertadas para cada uno de los jugadores. Una vez construidas tales funciones, se las aplica al modelo seleccionado y se determina una solución. Además, se presenta un ejemplo con escenarios hipotéticos que evalúan la consistencia de la solución hallada.

Palabras clave: *subsidio, transferencia monetaria, utilidad, grupos de interés, teoría de negociación*

Abstract

The monetary transfer subsidies have been developed as a widely used measure to address various social needs. However, the available literature questions the sustainability and effectiveness of these subsidies. Although evidence supports the elimination of subsidies, the extent to which this can be achieved considering the implications for the involved actors is not thoroughly explored. The political difficulty of eliminating subsidies due to their popularity among certain voter groups is highlighted. This thesis aims to contribute to research on the extent to which it is possible to reduce a monetary transfer subsidy, taking into account the aspirations of both the government and society. The issue is addressed by applying the John Nash negotiation model, which provides suitable guidelines for considering the fundamental characteristics of both the negotiation landscape and the interested parties. To do so, the document focuses on constructing accurate objective functions for each player. Once these functions are built, they are applied to the selected model to determine a solution. Additionally, an example with hypothetical scenarios is presented to assess the consistency of the solution found.

Keywords: *subsidies, cash transfer, utility, groups of interest, bargaining theory*

Código JEL/ JEL code: C78, D71, H71, J38

Índice

Capítulo 1: Introducción	1
Capítulo 2: Marco Teórico	6
2.1 La teoría de la elección pública	7
2.1.1 Comportamiento, incentivos y preferencias en la toma de de- cisiones del gobierno y los electores	16
2.1.2 Los subsidios como herramienta de presión política	23
2.2 La negociación en el entorno político y el modelo de negociación de John Nash	29
Capítulo 3: Marco Práctico	39
3.1 Descripción del panorama general de negociación	40
3.2 Aplicación del modelo de negociación de John Nash	41
3.2.1 Caracterización de las partes interesadas	43
3.2.2 Construcción de las funciones de utilidad	46
3.2.3 Solución de negociación de Nash	55
3.3 Ejemplo	58
Capítulo 4: Conclusión	64
Capítulo 5: Bibliografía	67

Índice de tablas

3.1	Primer escenario posible	60
3.2	Variación de δ frente a cambios en el ingreso del grupo interesado en el subsidio	60
3.3	Variación de δ frente a cambios en el poder político del grupo interesado en el subsidio	61
3.4	Variación de δ frente a cambios en la valoración de los individuos del gasto en bienes públicos en vez de subsidio	62

Índice de figuras

2.1	Solución de Nash al problema de negociación	38
-----	---	----

Capítulo 1

Introducción

La gestión de los subsidios, ha sido objeto de análisis exhaustivo tanto en la academia como en el ámbito político. Estos programas de apoyo económico juegan un papel crucial en la redistribución de recursos y en el bienestar social de diversos grupos de la población. Sin embargo, la eficacia y sostenibilidad de los subsidios han sido motivo de debate, especialmente en contextos donde los recursos públicos son limitados y las demandas sociales son diversas y cambiantes.

Dentro de la extensa literatura existente sobre el tema, se encuentran numerosos estudios que abordan el impacto de los subsidios en el bienestar de la sociedad y su eficacia. Por ejemplo, Martin Ravallion en su trabajo “Evaluating Anti-Poverty Programs” (2007), evalúa la eficiencia de las intervenciones gubernamentales a través de programas de subsidios en transferencia monetaria. Utilizando la metodología de evaluación de impacto, el autor concluye que los subsidios deben estar cuidadosamente diseñados para generar un impacto real sin desperdiciar recursos.

Por otro lado, los autores François Gerard, Joana Naritomi, y Joana Silva analiza el tema de subsidios en transferencia monetaria en su texto “Cash Transfers and Formal Labor Markets: Evidence from Brazil” (2021), se centra en determinar el im-

pacto del programa Bolsa Familia, que otorga montos de dinero a las familias pobres para fomentar la asistencia escolar. Aunque los autores estiman que estos incentivan el consumo, y ayudan al incremento en el índice de asistencia escolar, también generan dependencia y desincentivan la búsqueda de trabajo. El subsidio tiene un efecto negativo en el lado de la oferta de trabajo, pues las familias se refugian en los pagos y no se ocupan de buscar trabajo.

Aunque gran parte de la literatura existente sugiere la eliminación de los subsidios debido a su costo económico y su efectividad limitada en abordar las causas subyacentes de la pobreza, es importante reconocer que los gobiernos pueden mostrar resistencia a esta idea. Los gobiernos suelen ser reacios a retirar los subsidios para no perder apoyo político. Estos programas se convierten en una estrategia política efectiva para atraer votantes y mantener la lealtad de ciertos sectores de la población. Eliminar o reducir los subsidios puede provocar una reacción negativa entre aquellos que se benefician directamente de ellos, lo que lleva a protestas, descontento y una potencial pérdida de votos para el gobierno en el poder. Por lo tanto, evitar la pérdida de apoyo político se convierte en un factor significativo que obstaculiza los intentos de los gobiernos de eliminar los subsidios, incluso cuando existen preocupaciones sobre su sostenibilidad económica, o su utilidad dentro de la sociedad u objetivos políticos.

Sin embargo, a pesar de la importancia de este aspecto político, existe una notable falta de investigación sobre el proceso de eliminación de los subsidios desde la perspectiva del gobierno. Pocos estudios examinan en profundidad el espacio de decisión que tienen los gobiernos para modificar una política de subsidio sin perder apoyo político. Uno de los pocos trabajos que aborda este terreno de investigación es el estudio de Akimaya y Dahl (2022), que sirve como punto de partida para la presente investigación. Este estudio analiza la posibilidad de eliminar un subsidio considerando los deseos tanto de la población como del gobierno. Aunque se centra

en los subsidios a combustibles, considera a los subsidios como una herramienta con un impacto significativo en el movimiento del poder político en una sociedad. El trabajo incluye la negociación entre el gobierno y la población en general para evaluar si es posible llegar a un punto óptimo de acuerdo en el que se reduzca el subsidio. Sin embargo, la literatura carece de investigaciones similares referidas a los subsidios en transferencia monetaria y no se ha determinado si es posible definir la reducción de un subsidio considerando los intereses tanto del gobierno como de la sociedad interesada en el subsidio.

Dentro de este contexto, el presente trabajo pretende contribuir a la investigación sobre hasta qué punto es posible reducir un subsidio en transferencia monetaria teniendo en cuenta las pretensiones tanto del gobierno como de la sociedad. Basándose en el trabajo de Akimaya y Dahl, se continúa la idea de abordar la temática a través de un modelo de negociación que considera las posiciones de las partes interesadas para llegar a un consenso. El modelo seleccionado para abordar la investigación es el modelo de negociación de John Nash, que es un trabajo seminal dentro de los modelos de negociación en la teoría económica. Las preguntas que guían el trabajo son: *¿Es posible definir la reducción de un subsidio en transferencia de efectivo bajo un esquema de negociación de Nash? ¿Cómo?* Se parte de la hipótesis de que una negociación bajo este enfoque puede ser viable y efectiva para definir la reducción de un subsidio, siempre y cuando se consideren adecuadamente las preferencias y restricciones de los diferentes actores involucrados.

El objetivo general de la investigación es construir un esquema de negociación adecuado para desarrollar la reducción de un subsidio en transferencia de efectivo. Para alcanzar este objetivo, se plantea una serie de objetivos específicos, que incluyen; determinar las condiciones bajo las cuales puede suceder una negociación, caracterizar a los actores de la negociación considerando sus incentivos y preferencias, aproximar el comportamiento de los negociadores a través de funciones de utilidad

y, finalmente, plantear funciones de utilidad que reflejen, tanto las características de los actores, como su comportamiento frente a una situación de negociación de índole política, respecto a un subsidio en transferencia monetaria.

Para lograr los objetivos descritos, se emplean diversas herramientas y enfoques complementarios. Si bien el modelo de negociación de Nash es fundamental en este estudio, también se recurre a otros marcos teóricos para enriquecer el análisis. Entre ellos, destaca la teoría de la elección pública, que proporciona una comprensión profunda de cómo se desarrollan las decisiones políticas y cómo se ven influenciadas por los intereses de los actores involucrados. Esta teoría ofrece una perspectiva invaluable para entender la dinámica de poder entre el gobierno y la sociedad en el contexto dentro de un espectro político (Buchanan y Tullock, 1965). Además, se considera el estudio de los subsidios como herramienta de presión política, lo que permite explorar cómo los gobiernos utilizan estos programas para mantener o ampliar su base de apoyo (Becker, 1989). Al integrar estas diferentes perspectivas y enfoques, se busca obtener una comprensión integral del proceso de negociación y de las implicaciones políticas y sociales de la reducción de subsidios en transferencia de efectivo.

Los alcances de esta investigación se centran en varios aspectos fundamentales. Primero, se busca hallar un escenario óptimo de negociación bajo la teoría de la elección pública. Además, se pretende caracterizar a los negociadores bajo el enfoque de esta misma teoría. Otro objetivo es plantear funciones de utilidad lineales que permitan una adecuada modelación de la situación. Asimismo, se procura modelar la situación en un espectro atemporal, donde las características transversales a los negociadores son primordiales para comprender el panorama de negociación relacionado con los subsidios en transferencias en efectivo. Por último, se busca construir un modelo general que pueda aplicarse a diferentes políticas de subsidios en transferencias en efectivo.

Por otro lado, es importante destacar las limitaciones de este estudio. En primer lugar, la forma funcional de las funciones de utilidad se limita a la linealidad, esto se realiza para asegurar que el modelo tenga una solución. Además, se trabaja con agentes neutrales al riesgo para poder plantear estas funciones de utilidad lineales. Es crucial tener en cuenta que el alcance de la investigación reside en hallar un escenario óptimo; sin embargo, la aproximación de los parámetros y los valores y datos que se apliquen a las variables, están condicionados a cada panorama económico al que se aplique el modelo. El trabajo plantea un modelo genérico que pueda ser aplicado a distintos programas de subsidio.

A continuación, el desarrollo del trabajo sucede de la siguiente manera; un segundo capítulo presenta el marco teórico en el cual se profundiza en la teoría de la elección pública y todos sus componentes, así como el comportamiento e incentivos que tienen el gobierno y los grupos de interés. Posteriormente se revisa el aspecto de los subsidios como herramienta de presión política, bajo la perspectiva de un autor que pertenece a línea de pensamiento de la teoría de la elección pública. El apartado se cierra con la revisión del marco de la negociación dentro del panorama político, dentro de la cual se incluye el modelo de negociación de Nash. El tercer capítulo se ocupa enteramente de la construcción del modelo aplicado a la situación de estudio. El último capítulo presenta la evaluación de los resultados y las conclusiones pertinentes.

Capítulo 2

Marco Teórico

En el ámbito de la política y la economía, la toma de decisiones es un proceso complejo que involucra múltiples actores y factores que determinan estas mismas. La implementación o modificación de un subsidio no es la excepción. Para comprender mejor este fenómeno es crucial evaluar las teorías y conceptos que subyacen a las interacciones entre los actores implicados. En este sentido, la teoría de la elección pública emerge como un marco conceptual fundamental, pues es capaz de explicar los comportamientos de los individuos estudiados, así como también el papel que desempeñan los subsidios en el ejercicio político de una sociedad.

Además, una perspectiva poco explorada para abordar el problema de un subsidio es a través de la negociación entre grupos de interés, tales como el gobierno y la población beneficiada por tal programa. A razón de aportar a dicha perspectiva, es que se construye el objetivo que guía el trabajo. De tal manera, en el primer capítulo, se busca sintetizar el marco teórico relevante para la construcción de un modelo de negociación que evalúe la modificación de un subsidio. Principalmente, se recurre a la teoría de la elección pública y al modelo de negociación desarrollado por John Nash para completar el cometido.

En primer lugar, se aborda la teoría de la elección pública y se examinan sus características fundamentales, a partir de los estudios de varios autores que pertenecen a la rama. Posteriormente, se analiza el comportamiento, los incentivos y las decisiones de los agentes dentro del marco de las obras: "The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy" (Buchanan y Tullock, 1965) y "The Logic of Political Survival" (Bueno de Mesquita et al., 2005). A continuación, se explora la perspectiva de Gary Becker (1989) acerca de los subsidios como herramienta de presión política. Para concluir el capítulo, se profundiza en la negociación en el ámbito político, considerando diferentes perspectivas relacionadas el tema. Asimismo, se introduce el modelo de negociación de Nash, el cual se aplicará al caso de estudio de la presente investigación, en capítulos posteriores.

2.1. La teoría de la elección pública

La teoría de la elección pública forma parte de los estudios de la economía y las ciencias políticas, y se centra en el análisis de la toma de decisiones en el ámbito político. Gordon Tullock define a la teoría de la elección pública como la implementación de las herramientas y el rigor de la teoría económica para afrontar problemas relacionados a los sucesos de las ciencias políticas (Tullock, 2008). Buchanan aporta a la definición de la teoría de la elección pública afirmando que no solo se trata de aplicar la teoría económica al ámbito político, sino que debe ser utilizada para comprender el comportamiento de la elección individual en distintos escenarios institucionales y las condiciones bajo las cuales sucedería cada uno de ellos (Buchanan, 1988). En síntesis, esta teoría se ocupa de aplicar la lógica, la matemática y la racionalidad de la teoría económica a diferentes sucesos incluidos dentro de la esfera política. (Paniagua, 2022)

Los principales temas desarrollados en el marco de la elección pública, son referidos a eventos de índole colectiva, interacción entre individuos dentro de un espectro

político y el funcionamiento de distintos aspectos referidos a instituciones de carácter público. Bajo este enfoque, existen dos actores principales; el gobierno y el resto de la sociedad donde se encuentran los votantes, grupos burocráticos, grupos de interés, entre otros. Por un lado, el gobierno desempeña el papel de la institución que articula la toma de decisiones políticas, es el líder de la sociedad que se encarga de centralizar y ejecutar que satisfagan las necesidades sociales (Buchanan y Tullock, 1965). Sin embargo, a diferencia de otras teorías que caracterizan a un gobierno que vela por el bienestar de la sociedad en conjunto, la teoría de la elección pública enfatiza en la racionalidad de los actores de manera que el gobierno busca maximizar su utilidad propia.

La teoría tradicional de la regulación define al gobierno como una entidad benevolente cuyo fin principal es la maximización de la utilidad social, la búsqueda del bien común y la eficiencia económica. Del mismo modo la intervención ejecutada por el gobierno debía ser cuando el mercado presente fallas que requieran de la acción de un tercero para corregirse (Arrow, 2012). Sin embargo, a partir de la manifestación de un movimiento que critica esta caracterización “romántica” del gobierno, pues se califica como poco acertada, es que se consolida la teoría de la elección pública.

En la teoría de la elección pública el comportamiento del gobierno y los electores se estudia bajo el umbral del análisis positivo, sobre los fundamentos de cómo es la política y no como debería ser. El gobierno se modela como un agente racional que implementa políticas y programas públicos con el fin de obtener aprobación por parte de los electores para obtener la reelección o maximizar sus recursos durante su actual gestión. Los votantes otorgan apoyo al gobierno a partir de la valoración que tengan tanto de la campaña política que ofrezcan, como de su desempeño una vez que el partido esté instalado en el cargo. De ello dependerá el tiempo que se mantengan en el poder y la recepción que tengan los votantes a modificaciones en la política que los dirija. Por ejemplo, si la población se siente conforme con los proyectos ejecuta-

dos por sus mandatarios es más probable que sean receptivos la posibilidad de un incremento de impuestos. (Downs, 1957).

Así, se hace evidente que la teoría de la elección pública configura a los actores relevantes como agentes que interactúan entre ellos porque entre sí pueden cumplir sus objetivos individuales. A partir de ello se definen ciertas características y elementos que funcionan como los fundamentos de la teoría en cuestión, siendo estos:

1. El individualismo metodológico

Inicialmente desarrollado en sociología, el individualismo metodológico atribuye un rol primordial a las motivaciones individuales y acciones humanas como explicación de los fenómenos sociales. Según esta perspectiva, los fenómenos sociales son el resultado de las acciones individuales articuladas. Aunque se reconoce la existencia de entidades sociales cuya división o reducción a componentes individuales es limitada, se postula que estas entidades se construyen sobre la base de intereses y objetivos individuales (Picavet, 2002).

La teoría de la elección pública parte del análisis del comportamiento individual para comprender el comportamiento colectivo. Este enfoque comparte y se fundamenta en el individualismo metodológico, que postula que los individuos son responsables de determinar el curso de los eventos y tomar decisiones que influyen en la organización social y, particularmente, en la esfera política (Ostrom, 2000). En el ámbito político, la interacción entre individuos es esencial para articular instituciones y decisiones colectivas. Sin embargo, esta interacción se desarrolla bajo la motivación personal de cada actor involucrado.

Si bien las entidades políticas impactan en el comportamiento de los individuos, son estos últimos quienes actúan, deciden y dan forma a la esfera política, es decir que, inicialmente las entidades políticas estarán concatenadas por la configuración de múltiples ideologías individuales. El individualismo metodológico reconoce que el resultado de las decisiones individuales agregadas puede diferir

si se tomaran de manera independiente, dado que al sintetizar las distintas formas de pensamiento se pierden varios de los elementos que conformaba cada una de ellas. La razón por la cual las decisiones colectivas funcionan, a pesar de que no se contente a todos los individuos en todas sus formas de pensar, es que la naturaleza social del humano le motiva a cooperar para lograr sus objetivos. Esta idea es esencial en la teoría de la elección pública, ya que explica cómo los individuos, motivados por intereses personales, requieren la cooperación mutua para formar instituciones políticas que finalmente puedan satisfacer sus necesidades individuales (Buchanan y Tullock, 1965).

2. La racionalidad individual

Dentro del estudio del comportamiento de los agentes en la economía, en un intento de explicar el motivo de sus decisiones, se da origen al término de la utilidad. Se asume que los individuos eligen aquello que más “felicidad” o satisfacción les brinda, pues cada decisión tiene como resultado un nivel de satisfacción particular. En lugar de utilizar el término felicidad o satisfacción, la economía aplica el término utilidad como equivalente. Así, la utilidad es el término económico que refleja el beneficio que obtienen los individuos del resultado de la toma de alguna decisión económica (Bentham, 1781). Entonces, si algún individuo genera utilidad al tomar una decisión, y obtener más utilidad es estrictamente mejor que obtener menos, se puede caracterizar al agente económico como uno maximizador de utilidad racional.

La teoría de la elección pública postula que los individuos se mueven por impulsos y deseos individuales incluyendo en el actuar dentro de un ámbito político. Aunque en dicho contexto, muchos de los eventos deben estar fundamentados por la cooperación, esta cooperación puede estar justificada porque es un elemento clave para el cumplimiento de las metas personales de cada quien. Elster (1985) quien estudia el comportamiento de los individuos dentro de las

acciones colectivas, y referido a las acciones políticas, determina que los individuos están dispuestos a cooperar con el fin de obtener algún tipo de beneficio. Aunque el beneficio que obtenga no necesariamente sea el fin, lo más probable es que encuentre algún otro beneficio que sea útil para llegar a su objetivo. Muchos de los individuos, por ejemplo, deciden cooperar porque saben que el grupo con el que están trabajando les brinda alguna facilidad política o red de contactos que le servirán en el futuro. Podría llegar a parecer que los individuos se comportan de manera irracional al actuar como hombre de masa que sigue lo que los demás hacen, yendo en contra de lo que realmente piensa. Sin embargo, el pertenecer al grupo puede ser una motivación personal que le conduce a tener satisfacción y que en el fondo le ayude a conseguir aquello que se relaciona a sus propios objetivos. De esta manera, aunque la cooperación que es característica en el desarrollo político, parezca no corresponder en varios aspectos con la racionalidad individual, se trata de entender las acciones y decisiones individuales que conducen a los agentes económicos a deducir que su mejor opción es la cooperación (Buchanan y Tullock, 1965).

3. La política como dinámica de intercambio

La conceptualización de la política como una dinámica de intercambio, consolidada por James Buchanan, proporciona un marco para evaluar las reglas que rigen la actividad política. Este enfoque considera la esfera política como una red compleja de intercambios entre individuos, donde los agentes buscan colectivamente la realización de sus deseos personales. Se destaca la efectividad de intercambios simples, similares a los que se encuentran en situaciones de mercado, como medio para alcanzar estos objetivos. Buchanan rechaza la visión de la política como un proceso coercitivo donde las decisiones se imponen (Buchanan, 1954). Por el contrario, la política se concibe como una forma de acción colectiva que se basa en la negociación, donde el consenso se logra de

manera voluntaria. La motivación para intercambiar surge del reconocimiento de que cooperar puede llevar al logro de intereses individuales. Las personas se involucran en actividades colectivas con el fin de alcanzar objetivos que no podrían conseguir por sí solas (Freiman, 2017).

Un aspecto relevante de considerar a la política como una dinámica de intercambio es que los grupos colectivos están dispuestas a ejecutar la transacción para generar un beneficio mutuo, y son las instituciones las que facilitan el intercambio. Estudiar la actividad política bajo esta perspectiva permite entender la toma de decisiones colectivas, enfatizando el proceso por el cual el intercambio social y colectivo se ejecuta, y el marco institucional que configura los parámetros para que exista la posibilidad de una acción colectiva (Gwartney y Holcombe, 2014).

La teoría de la elección pública propone que los diferentes procesos que se llevan a cabo dentro del entorno político deberían construirse entre individuos que no ejerzan poder sobre el otro, siendo así procesos de intercambio y no de dominación. Aunque los individuos persiguen sus propios intereses, en el aspecto político la manera más efectiva de lograrlo es trabajando colectivamente. Cuando se trata de toma de decisiones sociales, los grupos se necesitan entre sí para consolidar acciones. Aunque el objetivo del gobierno no sea maximizar el bienestar social, precisa del resto de la sociedad para ser elegido y permanecer en el poder, lo cual motiva a que adquiera un carácter cooperativo si esto le trae mayor apoyo colectivo (Paniagua, 2022).

4. Supuesto de simetría conductual

En el enfoque del estudio del entorno político el supuesto de simetría conductual explica que los individuos actúan de la misma manera en un entorno político, que en cualquier otro en el que se desenvuelvan. Los autores que abogan por esta teoría afirman que no tendría sentido analizar a un individuo de manera diferente en un entorno de mercado, frente a un entorno de política pues siguen analizando exactamente al mismo agente. Lo importante es considerar que las personas se mueven por los mismos intereses en cualquier contexto. Una persona tendrá las mismas motivaciones e ideas para enfrentar su cotidiano vivir y estas mismas se extrapolan a todo tipo de situaciones que le toca vivir. Los humanos poseen una naturaleza única que no cambia para cada evento en el que se encuentra, de manera que, no tienen una naturaleza particular para cada decisión que deba tomar (Ostrom, 2008).

Considerando que los individuos están motivados por los mismos intereses, tanto en sus actividades del día a día como en el aspecto político, se puede deducir que los políticos son personas corrientes que poseen las mismas cualidades que todo el resto. Brennan y Hamlin (2000), escriben sobre este tema, señalando que el gobierno no es nada “especial”, es simplemente una institución operada por seres humanos al igual que cualquier otra. Esto implica que el gobierno tiene tantas posibilidades de fallar, como puede tener problemas cualquier otra entidad de la sociedad. De esta manera, el supuesto de simetría conductual critica a la idea de que el gobierno es un ente benevolente y perfecto, cuyo objetivo es actuar a razón de las plegarias del pueblo. Si está compuesto por humanos racionales que velan por su bienestar personal, no se le puede quitar la característica de que persigue sus propios intereses.

Distinguir que los individuos que mueven el sistema son similares, no implica

negar la existencia de variaciones significativas tanto en los resultados como en los incentivos experimentados por individuos en diferentes escenarios porque las entidades que forman persiguen objetivos diferentes, y, por ende, se construyen bajo motivaciones diferentes. Sin embargo, como cada institución conformada tiene un objetivo diferente, también posee reglas de funcionamiento y cumplimiento, diferentes. Estos factores pueden promover cambios en la conducta de las personas. Sin embargo, las disparidades en el comportamiento no deben atribuirse a las diferencias intrínsecas de las personas, sino más bien a las particularidades en las recompensas, sanciones y reglas institucionales que dirigen a los individuos que actúan bajo ellas. Por lo tanto, si bien los individuos constituyen las instituciones, cada una de ellas debe desempeñar un papel particular en la sociedad y por eso también posee un conjunto de reglas particulares que los individuos respetan para desarrollar sus acciones (Buchanan y Tullock, 1965).

En línea con lo anterior, Brennan y Buchanan (1985) argumentan que la simetría conductual implica la aplicación coherente de modelos de comportamiento idénticos a las diversas instituciones analizadas. Esta práctica permite aislar los efectos y las causas de las modificaciones en las instituciones, así como su funcionamiento conjunto. Observar cómo distintas instituciones influyen en los resultados producidos por individuos similares es crucial. Introducir la suposición de que cada institución opera bajo un modelo de comportamiento particular puede sesgar las comparaciones entre diferentes escenarios políticos. Explicar si las variaciones se deben a que cada agente se refugia en un supuesto de comportamiento distinto o si se originan por particularidades intrínsecas a las reglas de cada institución se vuelve una tarea compleja (Freiman, 2017).

Esta afirmación psicológica fue criticada por varios autores como Thaler y

Sunstein (2009), bajo el argumento de que las personas a menudo se comportan de manera diferente en contextos diferentes. Un individuo puede actuar y pensar de manera diferente, por ejemplo, en su rol como familiar o en su actuar en su puesto de trabajo. A pesar de que se acepta esto como punto válido, lo importante en la teoría de la elección racional, no es tanto una cuestión de psicología sino de consistencia racional. Un modelo loable de agencia humana no debería suponer que los agentes actúan de una manera en privado y de otra en público. Esto solo se convierte en un problema si, se supone que los individuos como unidad son inherentemente egoístas, pero abandonan su propio interés al ingresar al ámbito público. Esta permite que dentro del estudio social, político, económico las preferencias puedan representarse como una función de utilidad unitaria.

Además, la elección constitucional se trata de evaluar diferentes contextos o entornos relevantes para la elección racional. Si las elecciones del agente cambian sustancialmente de un contexto a otro, no habrá un punto fijo desde el cual evaluar lo racional para elegir en contextos institucionales cambiantes. Para modelar la elección política en forma de utilidad, simplifica mucho las cosas asumir agentes con funciones de utilidad fijas, descontextualizadas, globalmente consistentes. Buchanan y Tullock (1965), introducen un componente de incertidumbre en el cual viven los individuos, y debido a que estos estarán inciertos sobre los efectos que tendrán las políticas o reglas impuestas por el nuevo líder, “su propio interés lo llevará a elegir reglas que maximicen la utilidad de un individuo en una serie de decisiones colectivas, con sus propias preferencias sobre los problemas separados distribuyéndose más o menos al azar” (Buchanan y Tullock, 1965). El hecho de que los individuos elijan a razón de su propio interés en las decisiones colectivas, es suficiente justificativo para suponer simetría conductual.

Así, la teoría de la elección pública considera a la simetría conductual como fundamento porque al aplicarla, se busca entender cómo las mismas personas reaccionan de manera diferente en diversos entornos institucionales. Esta simetría facilita aislar y analizar el impacto de las variaciones institucionales en el comportamiento humano, lo cual es esencial para comprender cómo las decisiones colectivas y políticas son influenciadas por las distintas configuraciones de incentivos y reglas. La teoría de la elección pública utiliza este enfoque para explicar cómo las estructuras institucionales afectan la toma de decisiones individuales y colectivas en el ámbito político (Buchanan y Tullock, 1965).

En síntesis, la teoría de la elección pública estará fundamentada en el comportamiento individual de los agentes que persiguen sus propios intereses. Ni siquiera el gobierno se queda exento de dicho comportamiento. Sin embargo, los individuos tienen claro que para conseguir muchos de sus objetivos deben cooperar entre sí para lograrlo, a pesar de que dicha cooperación será únicamente un medio. Del mismo modo, dentro de esa cooperación uno de los principales medios de interacción es el intercambio, dentro del cual los agentes salen beneficiados en su mayoría. Así mismo, cada quién tiene claro cuáles son sus objetivos y motivaciones, de manera que, aunque puedan seguir distintas reglas y construir instituciones que tengan objetivos particulares, la naturaleza de cada quién siempre predomina en la manera de tomar decisiones y actuar en un escenario político.

2.1.1. Comportamiento, incentivos y preferencias en la toma de decisiones del gobierno y los electores

En general dentro de la teoría de la elección pública los agentes se ven motivados por intereses personales de manera que el gobierno no tendrá como objetivo maxi-

mizar la utilidad social, y, por su parte, los electores votarán por aquel candidato que les brinde mayor cantidad de beneficios. Es así que todos actuarán como agentes racionales que desean maximizar su nivel de utilidad.

Considerando la amplia cantidad de literatura disponible, el presente apartado se fundamenta en dos investigaciones que explican el comportamiento, los incentivos y las preferencias de los actores involucrados en el panorama político dentro de esta rama de estudio. Los trabajos en cuestión son "The calculus of consent: Logical foundations of constitutional democracy" (1965) escrito por James Buchanan en colaboración con Gordon Tullock y "The logic of political survival" (2005) escrita por Bruce Bueno de Mesquita en conjunto con Alstir Smith, Randolph Siverson y James Morrow. La elección de respaldo en dichos aportes, se fundamenta en su innegable relevancia para la comprensión del fenómeno económico-político que aborda esta tesis.

Es importante mencionar que, aunque la línea de trabajo integral de Bueno de Mesquita et al. se centra en explicar por qué los gobiernos corruptos permanecen más tiempo en el poder que aquellos que no lo son, la manera en que se caracteriza al gobierno y a los votantes presenta una visión que se ajusta a los objetivos de la presente investigación. Además, al seguir la línea de pensamiento de los autores, es posible concluir que estos no se adaptan del todo a la rama de la elección pública. Sin embargo, lo que se destaca de la teoría planteada en "The Logic of Political Survival"(2005) concuerda con lo que se postula en dicha rama. Además, los elementos considerados son muy específicos, y son precisos para explicar la motivación de los actores dentro del modelo a desarrollar, sin abandonar el marco de la teoría de la elección pública.

Así, centrando el enfoque en cómo los autores abordan el comportamiento y las motivaciones del gobierno y la sociedad, se argumenta que, por un lado, existe un

gobierno cuyo objetivo es permanecer la mayor cantidad de tiempo en el poder. Por el otro lado, se encuentra al total de la población, que busca obtener la mayor cantidad de beneficios de parte de su líder para brindarle apoyo. Los autores dividen a la sociedad en forma de coaliciones que desean obtener beneficios de parte del gobierno y el gobierno favorece a aquellos grupos que considera que le brindarán estabilidad y permanencia en su cargo. Bajo ese panorama, se crea un juego de poder en el que el gobierno busca a qué grupos favorecer para cumplir con su objetivo (Bueno de Mesquita, et al.,2005).

Así, el gobierno define a un grupo que le asegura la victoria y es a este al que decide favorecer. Este grupo puede ser considerado como una coalición ganadora. Para ganarse a la coalición, el gobierno promete la provisión de bienes. En el caso de que el grupo selecto sea pequeño, tienen la posibilidad de recibir bienes privados porque los recursos disponibles son repartidos en mayor cantidad al tratarse de menos individuos. En el caso de que la coalición ganadora esté conformada por un amplio grupo de individuos, podrán acceder únicamente a la provisión de bienes públicos, pues los recursos deberán ser repartidos entre más individuos. Los individuos brindarán más apoyo al gobierno si es que estos reciben bienes privados pues gozarán de la exclusividad de ellos. El tipo y cantidad de bienes que reciba el grupo favorecido está condicionada a la disponibilidad de recursos monetarios que posee el gobierno, de manera que, los recursos monetarios funcionan como una fuente indirecta de poder para el gobierno (Bueno de Mesquita, et al.,2005).

Considerando los lineamientos descritos por Bueno de Mesquita et al. (2005) en la caracterización de sus agentes, se descubre una identidad utilitarista de parte de los actores dentro del entorno político de una sociedad. El gobierno es un actor que vela por sus propios intereses pues su objetivo final es mantener el poder. A pesar de que un gobierno pueda favorecer a una mayoría, la meta no es distinta. Los gobiernos, independiente de su ideología, estarán dispuestos a favorecer a grupos específicos con

tal de mantenerse en el cargo. Por su parte, los votantes desean obtener favores o beneficios del gobierno, situación que hace evidente que los votantes también se ven motivados por sus propios intereses.

Aunque el término “utilidad” no se especifica, lo que los individuos persiguen es, en el caso del gobierno, maximizar su poder político utilizando los recursos monetarios disponibles. Por otro lado, en el caso de los votantes, buscan maximizar los beneficios que un gobierno puede proporcionarles. Para lograrlo, utilizan su capacidad de voto y brindan apoyo al gobierno para asegurar su elección y permanencia en el poder. Es importante que se reconozca la manera en que el gobierno puede verse capturado por un grupo, de manera que en el futuro se le imposibilita limitar los beneficios que le otorga a este (Bueno de Mesquita, et al.,2005).

En relación al segundo texto seleccionado “The calculus of consent: Logical foundations of constitutional democracy”(1965), El objetivo principal de los autores es hallar una solución al problema de la justificación democrática. Este problema se fundamenta en la pregunta de cómo podría justificarse la autoridad de las asambleas democráticas sobre personas libres e iguales. En esta misma línea los autores tratan de explicar cuándo los miembros individuales de un grupo encontrarán ventajoso entrar en una relación política con sus pares. Así, indagan dentro del entorno bajo el cual sucede la democracia y cómo es que las sociedades logran llegar a consensos. Aunque la teoría de la elección pública en varios casos se considera como crítica hacia la democracia o como una amenaza para la confianza en el proceso democrático, en realidad, esta investigación puede interpretarse como un respaldo a la democracia y su explicación bajo un fundamento que pertenece a la teoría de la elección pública.

El aporte revisa trabajos fundamentales para la teoría de la elección pública, tratando de llenar las brechas que estos dejan abiertas. Después del teorema de la imposibilidad de Arrow, surgieron dudas sobre si la democracia podía ser justificada

de manera racional. Muchos pensaban que Arrow había demostrado que no existía ninguna regla de elección social colectiva, ninguna norma de votación, que pudiera ser tanto colectivamente racional, como justa. Sin embargo, Buchanan y Tullock cuestionaron esta interpretación común del teorema de Arrow desde el inicio de su introducción a la investigación económico-política. Argumentaron que el error radicaba en la forma en que Arrow abordaba la elección colectiva. Buchanan afirma que era un error considerar a las instituciones democráticas como mecanismos para combinar las preferencias individuales en una elección colectiva coherente. Después, Tullock sugirió que el teorema general de posibilidad de Arrow carece de relevancia en la práctica debido al papel crucial que desempeñan las instituciones, los creadores de agenda y, sobre todo, el log-rolling para hacer posible la elección social colectiva. El log-rolling es una práctica política en la que se intercambian votos con el objetivo de encontrar una ayuda mutua de forma que entre políticos se forman coaliciones o también puede verse desde la perspectiva que se intercambian votos con grupos de interés a cambio de apoyo a distintas causas sociales (Buchanan y Tullock, 1965).

El punto de partida para el análisis político son las voluntades e intereses a veces cooperativos, a veces conflictivos, de los individuos. La función esencial de las instituciones democráticas es inducir ganancias mutuas al resolver conflictos a través del intercambio. De esta manera se concibe a los procesos políticos como una serie de intercambios en los que finalmente la población llegará a consensos (Buchanan y Tullock, 1965).

La dinámica política se caracteriza por el log-rolling, donde individuos intercambian votos en temas de distinta relevancia para alcanzar acuerdos. Este proceso dinámico, propuesto por Buchanan y Tullock (1965), amplía las posibilidades de formar coaliciones ganadoras, cambiando el modelo de agregación democrática estática por uno de ajuste y compromiso. Este enfoque consolida la política como un proceso de intercambio y propone una manera de unir preferencias individuales para alcan-

zar consensos colectivos. En este contexto contractual, el log-rolling forma contratos indirectos donde el incumplimiento rompe el acuerdo. Los individuos prefieren mantener el contrato por el beneficio mutuo que proporciona, según Buchanan y Tullock (1965). Idealmente, se busca la unanimidad, no necesariamente en las elecciones, sino en el acuerdo de las reglas que faciliten alcanzar objetivos. La no unanimidad implica altos costos de negociación y compensación, mientras que la unanimidad implica la aceptación de las reglas acordadas (Buchanan y Tullock, 1965). Así se consolidan dos conceptos que son importantes para el resto del desarrollo de la teoría, institucionalismo y constitución. En un momento en el que empieza la creación de reglas, debe existir un ente que se ocupe de gestionar y asegurarse de que estas sean cumplidas. De esta manera, los autores consideran que las instituciones son una parte fundamental para el funcionamiento político. Además, considerando que las reglas se construirán para ser seguidas por todos los miembros de la sociedad, entonces estas se transforman en constitución (Buchanan y Tullock, 1965).

Con ello se considera a la unanimidad como un acuerdo contractual en relación a reglas que todos en la sociedad tendrían interés en cumplir. El objetivo de dicho acuerdo es construir las reglas que guiarán las decisiones futuras, es decir, una constitución que se imparte por diferentes instituciones que lideran las acciones políticas. Los individuos comprenden que las reglas, mecanismos de aplicación, y maneras de generar nuevas reglas y descartar las antiguas son fundamentales para enfrentar las cuestiones políticas que surgen en una sociedad. Bajo tal entendido, las instituciones políticas se entienden como máquinas o artefactos que permiten a los individuos seguir lo acordado conseguir sus intereses en las decisiones colectivas (Buchanan y Tullock, 1965).

Considerando todos los elementos descritos anteriormente, los autores los articulan para hallar la solución al problema de la justificación de la democracia. Los individuos tienen diferentes intereses, pero entienden que la mejor manera de cumplirlos es a través de la cooperación, las sociedades encuentran el consenso a través de in-

tercambio que genera contratos, los contratos deben ser cumplidos con reglas que se convierten en constitución y se ejecuta a través de instituciones. Los individuos están de acuerdo de manera unánime en que la mejor manera de afrontar el escenario político es bajo dicha cadena de eventos, de manera que admiten autoridades que ejerzan poder sobre ellos, ya que es bajo las reglas que favorecen a todos. Esto resuelve el problema de la democracia, pues se justifica bajo la afirmación de que cada persona en la sociedad, sin importar cuan diversa sea, tendrá un motivo para avalar y seguir un solo tipo de constitución, una que implique e implemente la unanimidad de la manera en que los autores describen (Buchanan y Tullock, 1965).

Si bien la teoría profundiza demás en la manera de abordar y construir el entorno político en el que posteriormente los individuos emitirán votos y elegirán a sus líderes, esta teoría es importante para entender que los individuos están dispuestos a cooperar a pesar de que tienen intereses individuales. Además, se presencia un intercambio de poder que funciona como motor para que los individuos acepten leyes y propuestas (Buchanan y Tullock, 1965).

Así, a pesar de sus diferencias en enfoque y líneas de estudio, los dos textos descritos en este apartado comparten ideas fundamentales que se extrapolan al presente trabajo. El primer elemento es el de la racionalidad de los actores que conforman el entorno político. Ambos grupos de autores parten del supuesto de que los agentes involucrados en el proceso político actúan de manera racional para maximizar y cumplir sus propios intereses. Además, cada uno de ellos reconoce el intercambio de poder que existe en la sociedad. Los gobiernos necesitan el apoyo de distintos grupos para permanecer en el poder y cumplir con sus propios intereses. Del mismo modo, el resto de la sociedad considera que precisa del gobierno para cumplir sus deseos. De esta manera, la sociedad le otorga poder al gobierno, así como apoyar a esta entidad tiene su retribución correspondiente. Por otra parte, ambos textos están de acuerdo en que existe una distribución de recursos importante dentro del accionar político,

ya sea mediante beneficios a grupos de interés o a través de acuerdos de intercambio y cooperación.

2.1.2. Los subsidios como herramienta de presión política

Dentro del marco de la teoría de la elección pública, se relaciona a los subsidios y la presión política de manera que los subsidios son utilizados como una herramienta que los gobiernos emplean para conseguir objetivos políticos y atraer el apoyo de distintos grupos de interés.

Los actores en la teoría de la elección pública, incluyendo individuos y grupos de interés, se consideran racionales y buscan maximizar sus propios intereses. Por consiguiente, estos grupos presionan a los responsables de la formulación de políticas para implementar subsidios que beneficien directamente a sus miembros o industrias. Estos subsidios a menudo implican la redistribución de recursos de los contribuyentes o consumidores hacia grupos específicos o industrias favorecidas, lo que puede servir como herramienta para que los gobiernos construyan apoyo político y mantengan el poder. Sin embargo, esto también puede dar lugar a comportamientos de búsqueda de rentas, donde los grupos de interés invierten recursos para asegurar favores del gobierno a expensas de la sociedad en su conjunto. Además, la competencia entre grupos de interés influye en el panorama de los subsidios, ya que aquellos con más recursos o mejor organización tienen una mayor capacidad para influir en los responsables de las políticas y asegurar subsidios, lo que puede resultar en una distribución desigual de los beneficios. (Olson, 1971)

Gary Becker, quién integra los aspectos sociales y económicos a lo largo de su amplia investigación, dentro de la cual se incluye el texto “A theory of Competition Among Pressure Groups for Political Influence” (1989), cuyo análisis sobre la

racionalidad de los actores y la maximización de la utilidad en el proceso político y económico proporciona una base sólida para comprender cómo los individuos y grupos de interés buscan influir en las políticas gubernamentales, incluyendo la implementación de subsidios y la presión política asociada. En su obra, Becker examina detalladamente cómo los incentivos y las decisiones racionales moldean el comportamiento de los actores en el escenario político, lo cual es fundamental para comprender el papel de los subsidios como herramientas políticas y económicas. A través del estudio que realiza el autor, se puede profundizar en la dinámica de los grupos de interés, la distribución de beneficios y los efectos de la competencia entre grupos en la formulación de políticas públicas. De esta manera el trabajo en cuestión es indispensable para comprender los procesos políticos y económicos en contextos donde los subsidios desempeñan un papel significativo.

Inicialmente, el texto describe a los individuos de una sociedad como agentes racionales cuyo objetivo es maximizar su utilidad al cumplir sus propios objetivos. Es importante destacar que, aunque estos individuos buscan beneficios individuales, cooperan en grupos que ejercen presión, ya que la cooperación es fundamental para tener influencia en el entorno político. Becker profundiza en la importancia de los grupos de presión en el desempeño político de una sociedad, centrándose principalmente en los actores fuera de los políticos y legisladores, es decir, aquellos a los que Bueno de Mesquita denomina como el “selectorado” o los “votantes”. En este caso, estos individuos tienen conocimiento sobre las políticas de subsidios y las consideran como una herramienta que puede beneficiarles en diferentes aspectos. Por lo tanto, los agentes se agrupan en función de distintos intereses, como su ocupación, entorno social u otras características que persiguen un objetivo común. Una vez que se forman los grupos, estos ejercen presión sobre el gobierno para recibir algún tipo de favor a cambio de apoyo político. Los que son favorecidos por el gobierno conformarán el grupo de “subvencionados” o “beneficiarios”, mientras que los demás pertenecerán al grupo de “gravados” o “contribuyentes” (Becker, 1989).

Los subsidios y los impuestos funcionan como instrumentos políticos debido a su influencia en la sociedad. Los gobiernos consideran los subsidios, impuestos, regulaciones y otros instrumentos como herramientas para incrementar el bienestar de los grupos de presión que tienen más influencia. Los subsidios son utilizados por el gobierno para ganar el apoyo de los grupos de interés, y los implementa con el propósito de abordar las deficiencias específicas de dichos grupos, según sus características fundamentales. Por ejemplo, un gobierno que busca obtener el respaldo de un grupo agrícola probablemente subsidiará la compra de maquinaria específica para labores de arado (Becker, 1989).

Por otro lado, los impuestos constituyen los ingresos del gobierno con los cuales se financian los subsidios. Los grupos de presión compiten por ser beneficiados con subsidios o, de lo contrario, ser contribuyentes. También compiten por la cantidad que recibirán de cada uno. La contienda se lleva a cabo mediante inversiones en campañas políticas, propaganda, apoyo a proyectos, entre otros, con el fin de ejercer presión sobre el gobierno. Las acciones de un grupo no afectarán la inversión del otro. Finalmente, la presión política ejercida se traduce en influencia política, lo que determina que los grupos más efectivos en ejercer presión obtengan una mayor asignación de recursos políticos (Becker, 1989).

La utilidad que reciban los individuos que configuran los grupos de presión se mide a través de los ingresos que reciben. Este elemento es aquel relevante para la presente investigación, que se aplica directamente en la construcción de las funciones objetivas dentro del modelo a desarrollar posteriormente (Becker, 1989).

Becker construye la función de utilidad de los individuos a partir de sus ingresos. Cada uno de ellos tiene un ingreso antes y después de la medida aplicada por el gobierno, ya sea impuesto o subsidio. Es decir que los grupos gravados poseen un

menor ingreso después de pagar el impuesto mientras que, los subsidiados poseen un mayor nivel de ingreso posterior al subsidio.

Inicialmente existen dos grupos en los cuales la sociedad está dividida, los subsidiados o beneficiarios (S, del nombre original en inglés “subsidized”) y los gravados o contribuyentes (T, del nombre original en inglés “taxed”). Estos dos grupos se consideran homogéneos, de manera que antes de cualquier política aplicada todos tienen el mismo nivel de ingreso Z^0 . Para los subsidiados este ingreso se representa por Z_S^0 , con su subíndice correspondiente. Por el otro lado, para los gravados el nivel de ingreso inicial está denotado por Z_T^0 . Después de la redistribución de los ingresos por las políticas correspondientes, Z_S y Z_T miden los nuevos ingresos para cada respectivo grupo. Es así, que las siguientes ecuaciones muestran las redistribuciones de ingreso (R_S, R_T) que capturan la utilidad para los individuos de cada grupo (Becker, 1989).

1. Subsidiados o beneficiarios

$$R_S = Z_S - Z_S^0 \quad (2.1)$$

2. Gravados o contribuyentes

$$R_T = Z_T^0 - Z_T \quad (2.2)$$

Donde la primera ecuación refleja el salario final de los subsidiados y la segunda, la de los gravados. Es importante mencionar que el autor considera que toda actividad política realizada por cada grupo, que incremente su nivel de ingresos se considera como un subsidio para dicho grupo. Al contrario, toda actividad política que reduzca el nivel de ingresos se puede considerar como un impuesto para el grupo (Becker, 1989).

Aunque el autor no analiza al gobierno en su forma de actuar como agente racional dentro del panorama político, si presenta la manera en la que este recauda sus recursos. El selectorado, al estar dividido en dos categorías, puede generar ingresos o gastos. Los subsidiados de la sociedad representan un gasto para el gobierno mientras que los gravados representan el ingreso de este mismo.

Cuando los participantes utilizan sus recursos con el objetivo de reducir los impuestos o aumentar los subsidios, están ejerciendo presión política. Los líderes se enfrentan a la disyuntiva de incrementar los subsidios o reducir los impuestos, lo que está intrínsecamente relacionado con la influencia que poseen los grupos. Cuando un grupo logra su objetivo, aumenta su influencia a expensas del otro grupo. Por ejemplo, si los beneficiarios de los subsidios consiguen un aumento en éstos, demuestran su capacidad de influencia y pueden ejercer aún más presión en el futuro, mientras que los contribuyentes ven reducida su influencia en consecuencia (Becker, 1989). Este es el modelo inicial propuesto por Becker, que se presenta en su forma más básica para mantener la simplicidad. Este modelo sin variaciones es el que se utiliza para desarrollar las funciones de utilidad de los votantes en la presente investigación. Los factores adicionales descritos forman parte del resto de la teoría estudiada, aunque no son fundamentales para el siguiente capítulo.

Para hacer el modelo más específico y explorar todas las aristas dentro de la competencia entre grupos de presión, Becker considera varios factores clave. Estos incluyen el tamaño del grupo, el control de los free riders dentro de ellos y los costos relacionados con la pérdida de peso muerto asociada a subsidios e impuestos (Becker, 1989).

El autor comienza examinando el tamaño de los grupos y argumenta que estos pueden ser más eficientes al ejercer presión si están organizados correctamente. Además, señala que el número de participantes en un grupo puede influir en la forma

en que se distribuyen las políticas que les corresponden. En el caso de los grupos subsidiados, es más conveniente que sean pequeños, ya que la organización es más fácil y, si el monto del subsidio se determina en función del tamaño del grupo, un grupo reducido puede recibir un beneficio individual mayor. Por otro lado, en el caso de los contribuyentes, pueden ser más eficientes en su organización si son pocos, pero si el impuesto puede distribuirse de manera diferente según el tamaño del grupo, entonces sería conveniente para el grupo aumentar su tamaño para reducir el impacto individual del pago.

El segundo factor añadido es el problema del free riding, que ocurre cuando hay individuos dentro del grupo que no contribuyen a los gastos para generar presión política, pero aun así se benefician de la influencia que el grupo obtiene. Este fenómeno plantea un desafío significativo para los grupos de presión, ya que los free riders pueden aprovecharse de los esfuerzos de los demás sin incurrir en los costos asociados con la acción colectiva (Becker, 1989).

Finalmente, a pesar de que los subsidios e impuestos, cada uno a su manera, pueden favorecer y desfavorecer a distintos grupos, la teoría sostiene que estos generan distorsiones en los mercados que se traducen en pérdidas de bienestar social. En el modelo, la pérdida de bienestar social desempeña un papel crucial como factor que incentiva o desmotiva a los grupos a cambiar su nivel de influencia. Cuando el costo de pérdida de bienestar asociado al subsidio aumenta, disminuye la presión de los beneficiarios del subsidio, ya que esto se traduce en una reducción de los ingresos fiscales y, por ende, en una disminución de los subsidios. Por otro lado, un incremento en la pérdida de peso muerto derivada de los impuestos estimula la presión ejercida por este grupo, dado que una reducción dada en los impuestos tiene un impacto menor en los recursos disponibles para los subsidios. Por lo tanto, en términos de pérdida de peso muerto, los contribuyentes tienen una ventaja sobre los beneficiarios de los subsidios. Es probable que los grupos que reciben montos significativos de

subsidios demuestren niveles importantes de eficiencia en su organización, así como un buen control sobre el free riding (Becker, 1989).¹

El texto “A theory of Competition Among Pressure Groups for political influence” tiene varios elementos en los que concuerda con la teoría del selectorado y la teoría postulada por Buchanan y Tullock. Coincide en que los individuos actúan de forma racional dentro del entorno político. Además, considera a las instituciones como entidades que fijan las reglas para poder ejercer influencia política de manera adecuada. Así, matiza precisamente el proceso de formación de grupos de presión, donde los subsidios juegan un papel importante. A través de esta herramienta, es posible obtener un nivel considerable de influencia política, aspectos que se considerarán en el modelo a desarrollar en el próximo capítulo.

2.2. La negociación en el entorno político y el modelo de negociación de John Nash

En la perspectiva de la teoría de la elección pública, donde los individuos actúan de manera racional con el fin de maximizar el cumplimiento de sus propios objetivos, se reconoce la importancia de la interacción entre pares en el entorno político. Surgen autores que destacan la negociación como un elemento crucial en el desarrollo de procesos políticos colectivos. Según lo planteado por Buchanan y Tullock (1965), donde el intercambio juega un papel central en el funcionamiento político, se comprende que la negociación puede contribuir al éxito de dicho intercambio. Del mismo modo, comprender el entorno político como un sistema en el cual los participantes dependen unos de otros para satisfacer sus aspiraciones la negociación se posiciona como una herramienta adecuada para articular las peticiones de la mayoría.

¹Para profundizar en lo relacionado a los factores y la consecuente construcción de funciones de influencia revisar “ A theory of Competition Among Pressure Groups for Political Influence”

En 1919 Max Webber inicia los estudios que giran en torno a la política y la negociación, aunque su punto principal no es la negociación aborda temas como el intercambio de poder y enfatiza en el concepto de compromiso en los acuerdos a los que se alcanzaba en distintos sucesos de índole política que implicaban a diferentes grupos de interés. Sin lugar a dudas, Buchanan y Tullock (1965), realizan un aporte en la rama de negociación en el ambiente político, los individuos cooperan entre ellos y alcanzan acuerdos a través de la oferta y contra oferta para llegar a un consenso. Los autores afirman que dicho proceso conduce a la construcción de una constitución, ellos negocian los términos de la constitución para asegurar el cumplimiento de sus deseos al mismo tiempo que la estabilidad política y una gobernanza democrática. Así dictaminan que la negociación es un proceso comúnmente encontrado en los procesos políticos democráticos.

Posteriormente, Mancur Olson, en su investigación "The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups"(1971), examina, entre otros temas, la formación de grupos de individuos con características similares que pueden entrar en negociaciones entre ellos para obtener aquello correspondiente a sus intereses. En este caso, se plantea la posibilidad de negociación entre grupos de interés y el gobierno para la obtención de bienes públicos. Estudios más recientes, como el de Riker (1986), señalan que analizan comportamientos estratégicos para conseguir objetivos específicos dentro del entorno político. En estos comportamientos, suceden eventos característicos de las negociaciones, como el intercambio de votos, la propuesta y modificación de políticas en las que participan grupos con distintos intereses, y el acuerdo de alianzas. Finalmente, el trabajo de Bueno de Mesquita et al. (2005), también se considera dentro de la categoría de estudios referidos a la negociación dentro del entorno político, pues implica un intercambio de poder, así como la redistribución de recursos. La decisión sobre cómo se intercambia el poder y se redistribuyen los recursos puede implicar un proceso de negociación que defina tales situaciones.

A su vez, los pensadores económicos se vieron cada vez más interesados en modelar los procesos de negociación, ya que estos abarcaban mucho más del entorno económico de lo que se pensaba inicialmente. El primer vínculo evidente entre la negociación y la teoría económica se observó en el proceso de determinación de los salarios, donde el poder de negociación se consideraba como una variable determinante del nivel salarial al que podían acceder los trabajadores. Cuanto mayor fuera su poder de negociación, más fácil sería persuadir a los empleadores para que les otorgaran un nivel de ingresos elevado (Commons, 1950). A partir de este punto, el estudio de la negociación y el fenómeno económico se expandió hacia otras áreas más allá de la negociación salarial exclusivamente.

Una de las áreas en las que la investigación sobre negociación se ha encontrado con la economía es la teoría de juegos. El trabajo seminal que marcó el inicio del estudio conjunto de estas dos disciplinas fue el de John Nash, quien en su obra “Nash Bargaining Solution” propuso una solución a un problema de negociación entre dos partes. Posteriormente, otros autores se sumaron a esta línea de investigación, como Aumann (1959) y Rubinstein (1982). Aumann, extendió su modelo de juegos repetidos al ámbito de la negociación, planteando un escenario de múltiples rondas donde el resultado se mantiene como un equilibrio perfecto de sub-juego de Nash, lo que conduce a un acuerdo óptimo entre las partes. Por su parte, Rubinstein desarrolló un modelo con ofertas alternadas, en el que los jugadores se turnan para hacer propuestas y responder a las mismas hasta llegar a un acuerdo. Este autor evaluó el efecto del tiempo y el número de rondas en el resultado final de la negociación (Myerson, 1991).

Sin embargo, dado que el trabajo seminal de John Nash concuerda con varios elementos fundamentales de la teoría de la elección pública, incluida la noción de cooperación para maximizar los intereses individuales, su modelo de negociación se considera como un fundamento para desarrollar el marco práctico del presente tra-

bajo.

El modelo de negociación de John Nash (1950), fue propuesto bajo la idea de que la cooperación entre jugadores puede suceder utilizando los conceptos básicos de un equilibrio de Nash que subyacen a la teoría de juegos no cooperativa. Su planteamiento se sustenta en la idea de que las acciones cooperativas emergen de un proceso de negociación entre los jugadores, donde se anticipa que estos actúen de acuerdo con un plan de negociación que atienda a los mismos criterios de maximización de utilidad personal presentes en cualquier otro juego. De esta manera, el autor define un problema de negociación como un conjunto de posibles asignaciones de utilidad que resultan de todos los posibles acuerdos y el desacuerdo que pueden suceder en el escenario correspondiente.

La particularidad que tiene la metodología de Nash frente a otras es que no modela el procedimiento de negociación con la secuencia de ofertas y contraofertas posibles. Lo que estudia es el conjunto de posibles resultados fundamentados en las características transversales a las preferencias y oportunidades de los jugadores, y la selección de uno de ellos como resultado único de la negociación. Para definir la solución única recurre a establecer una serie de axiomas que esta misma debería satisfacer permitiéndole constituirse como la solución de negociación de Nash.

Este modelo es aplicable a situaciones en las que los jugadores tienen intereses en conflicto, pero están dispuestos a hallar una solución que satisfaga a ambas partes. Los participantes están dispuestos a cooperar con el objetivo de hallar un beneficio conjunto máximo, es decir, que ambos estén satisfechos con la solución determinada. Al mismo tiempo es una aproximación adecuada para escenarios en los que las posibilidades en las que la negociación se rompa son menores, es decir que no existen factores externos que la afecten, la necesidad de llegar a un acuerdo es alta y el tiempo disponible para determinar una solución es limitado (Nash,1950).

Para formalizar, se presenta un conjunto de jugadores que negocian acerca de una situación que les interesa a ambos, y están dispuestos a encontrar un resultado de mutuo beneficio. Inicialmente, Nash simplifica el modelo y supone que hay solo dos actores en la negociación. Es posible que estos puedan configurar el acuerdo de varias maneras, por lo que hay una variedad de posibles acuerdos. En cambio, el desacuerdo es el peor escenario posible, en el que los jugadores no reciben nada que modifique su situación frente a la que se encontraban fuera de la negociación, y así, existe un único resultado de desacuerdo. Entonces, se define un conjunto de posibles acuerdos X y un desacuerdo D , que integran el panorama de negociación (Nash,1950).

Los jugadores tienen preferencias definidas sobre todo el conjunto de miembros que están incluidos en X y D . Esto quiere decir que cada jugador i tendrá una función de pagos u_i definida para cada posibilidad de $X \cup \{D\}$. Considerando que existen varias opciones en X , el conjunto X genera un subconjunto U , también denominado conjunto factible, que incluye todos los posibles pares de pagos definidos por:

$$U = \{(v_1, v_2) : u_1(x) = v_1 \text{ y } u_2(x) = v_2\}$$

para algún $x \in X$

El desacuerdo D genera el par de pagos únicos $d = (u_1(D), u_2(D)) = (d_1, d_2)$.

Lo que interesa para poder hallar una solución son los pagos que reciben los jugadores por cada posible acuerdo y el desacuerdo, por lo que es adecuado desarrollar el juego con (U, d) y no (X, D) .

De esta manera, un problema de negociación se define como un par (U, d) , donde U es un conjunto de pares de números, en el cual cada dupla de valores refleja los pagos a cada jugador en cada posible acuerdo. Habrá tantos pares de pagos en el

conjunto U como haya posibles acuerdos en X . El componente d es un par de números que representa los pagos respectivos al desacuerdo. Para poder hallar una solución el problema debe satisfacer las siguientes condiciones:

- d es un miembro de U . Aunque d es un punto desacuerdo, ambos jugadores están de acuerdo en que están en desacuerdo. Esto hace que automáticamente d sea un resultado que pertenece a U .
- Se dice que en (U, d) , si para algún miembro (v_1, v_2) de U , donde $v_1 > d$ y $v_2 > d$, el acuerdo es mejor que el desacuerdo. El pago que reciban los jugadores por llegar a un acuerdo debe ser siempre mayor al que reciben en el desacuerdo, considerando que recibir algo siempre es mejor que quedar en el peor escenario.
- U es convexa, está delimitada y cerrada. Estas características hacen que cualquier solución de la negociación se encuentre dentro de este conjunto y pueda identificarse cuales son soluciones y cuáles no, así como también, la mejor solución.
- Toda solución asociada a cada problema (U, d) es un miembro de U . Si tanto acuerdos como el desacuerdo pertenecen al mismo conjunto U , no existe una posible solución que se encuentre por fuera del límite.

Entonces, se puede identificar, para cualquier situación de negociación, (U, d) , entre dos jugadores, un vector de asignación en R^2 , denotado como $N(U, d)$ que representa el resultado de la negociación en un escenario en el que U constituye el conjunto de asignaciones factibles y d es la asignación de desacuerdo. Por tanto, el objetivo de Nash al desarrollar una teoría de negociación es encontrar una función de solución N (Se utiliza N como la notación de la solución debido a que es la letra inicial del apellido del autor) dentro del conjunto de todas las posibles asignaciones que surgen en el problema (U, d) . Así, $N(U, d)$ es la denominada *Solución de negociación de Nash*, que representa aquella combinación de pagos que obtiene cada jugador

al maximizar la función objetivo. (Myerson, 1991)

Para hallar la solución, John Nash propone una aproximación axiomática. Es decir que plantea una serie de propiedades que una solución de negociación razonable debe satisfacer. Así, para que la solución N otorgada al juego de negociación sea una solución única debe cumplir con los siguientes axiomas:

1. **Eficiencia de Pareto:** Sea (U, d) un problema de negociación y $(v_1, v_2), (v'_1, v'_2)$ posibles acuerdos que son miembros de U . Si $v_1 > v'_1$ y $v_2 > v'_2$, entonces el conjunto de acuerdos (v'_1, v'_2) se descarta como posible solución única al problema, mientras que (v_1, v_2) se determina como solución del problema. La Eficiencia de Pareto indica que para que exista una solución única, debe haber un par de pagos para el cual no se encuentre otro que otorgue mayores pagos a los dos jugadores, ni alguno que brinde un mayor pago a un jugador sin empeorar al otro.
2. **Simetría:** Si $d_1 = d_2$ y $\{(v_1, v_2) | (v_1, v_2) \in U\} = U$ entonces $N_1(U, d) = N_2(U, d)$. Este axioma afirma que, si la situación de ambos jugadores es completamente simétrica en el problema de negociación, entonces la solución debería ser de igual manera. Los pagos que recibirán serán los mismos, lo que se puede describir como una ganancia “50/50”.
3. **Invarianza escalar:** Sea (U, d) un problema de negociación, y sean β_i y α_i números donde $\alpha_i > 0$ para $i = 1, 2$. Y sea U' el set de todos los pares $(\alpha_1 v_1 + \beta_1, \alpha_2 v_2 + \beta_2)$, donde (v_1, v_2) es un miembro de U y $d' = (\alpha_1 d_1 + \beta_1, \alpha_2 d_2 + \beta_2)$. Si la solución asigna (w_1, w_2) a (U, d) , entonces asigna $(\alpha_1 w_1 + \beta_1, \alpha_2 w_2 + \beta_2)$ a (U', d') . La invarianza escalar indica que si un problema (U', d') puede ser derivado de un problema (U, d) realizando transformaciones monotónicas de las funciones de utilidad, que no afecten ninguna de las propiedades de las

decisiones de cada jugador, entonces las soluciones solo deberían modificarse en la misma escala en la que se transformaron las funciones de utilidad. Las funciones de utilidad varían y, por defecto, se modifican los pagos correspondientes. Sin embargo, las preferencias de los individuos no cambian realmente, solo se representan de diferente manera. Se puede hacer transformaciones para llegar de una función a otra y, por ende, de un resultado a otro (Nash,1950).

4. **Independencia de alternativas irrelevantes:** Para cualquier conjunto G que es convexo y cerrado, si $G \subseteq U$ y $N(U, d) \in G$, entonces $N(G, d) = N(U, d)$. Esto quiere decir que si existe una solución de Nash para un conjunto U de acuerdos, entonces se le asignará la misma solución a todo subconjunto, pues la solución no debe variar frente a cualquier otra posibilidad existente.

La independencia de alternativas irrelevantes se refiere a que si se eliminan las alternativas factibles que no hubieran sido elegidas, no deberían afectar el resultado de la negociación. Además, al elegir un conjunto como la solución al problema (U, d) , se descartan todos los otros miembros de U que no pertenezcan a tal solución y, por ende, siempre y cuando U' incluya el resultado elegido para (U, d) , el hecho de que se haya excluido el resto de pares descartados es irrelevante al resultado de (U', d') .

El resultado del modelo es que hay exactamente una solución a la negociación llamada *Solución de negociación de Nash* $N(.,.)$, que satisface los axiomas presentados. La función que propone el autor, es aquella que maximiza la utilidad de ambos jugadores, esta garantiza el cumplimiento de los cuatro axiomas. Entonces, para todo problema de negociación (U, d) entre dos personas, la función de solución N se define como:

$$N(U, d) \in \underset{v_1, v_2}{\text{máx}}(v_1 - d_1)(v_2 - d_2) \quad (2.3)$$

sujeto a:

$$(v_1, v_2) \in U$$

$$(v_1, v_2) \geq (d_1, d_2)$$

De este modo, la metodología propuesta por Nash para resolver un problema de negociación, garantiza que la solución asignada sea óptima. Este resultado óptimo es el par de pagos (v_1, v_2) en el punto máximo del límite U . La figura (1) representa la solución de negociación de Nash, donde la figura sombreada es U , el conjunto de todas las asignaciones factibles. Los ejes muestran los niveles de utilidad de cada una de las partes negociadora. El punto d es el punto de desacuerdo. El punto N , es el punto de solución del problema de negociación. Este punto se encuentra en el límite más alto de U , donde ninguno de los jugadores podría tener mayor utilidad sin empeorar al otro (Nash,1950).

Figura 2.1: Solución de Nash al problema de negociación

Fuente: Elaboración propia en base al libro de Osborne(2003)

Capítulo 3

Marco Práctico

La construcción del modelo que investiga la viabilidad de reducir un subsidio en forma de transferencia de efectivo se fundamenta en la aplicación de varios factores derivados de las teorías expuestas en el marco teórico. El objetivo es identificar y representar de manera precisa el comportamiento de los participantes dentro del escenario de negociación propuesto, así como identificar las variables pertinentes e implementar de manera acertada todos esos elementos en el modelo seleccionado. Con este propósito en mente, este apartado se enfoca en la elaboración detallada del modelo, y su respectiva solución.

En primer lugar, se describe el contexto en el que operan los negociadores y luego se procede a caracterizar a los mismos. Esto permite la construcción de las funciones de utilidad, las cuales se aplican posteriormente a la solución de negociación propuesta por John Nash (1950). Finalmente, se optimizan y determinan las variables pertinentes para definir la modificación del subsidio. El capítulo concluye con la interpretación de los resultados obtenidos.

3.1. Descripción del panorama general de negociación

Para construir cualquier modelo, es fundamental describir el contexto y los factores relevantes que lo conforman. En este caso, un punto de partida es reconocer que el modelo se basa en los principios de la teoría de la elección pública, como se detalla en el marco teórico. Así, la premisa inicial es que los participantes son actores racionales que persiguen sus propios intereses. Esto implica que cualquier interacción o relación política en la que se involucren estará motivada por sus intereses individuales, con el objetivo de maximizar su utilidad, que está intrínsecamente ligada al logro de esos objetivos personales.

En consonancia con Buchanan y Tullock (1965), aunque los individuos actúan en base a sus propias motivaciones, también comprenden que para alcanzar ciertos objetivos dentro del ámbito político es esencial participar en acciones colectivas. Como estrategia para abordar una amplia gama de objetivos personales, los participantes recurren al intercambio, no solo de votos, sino también de poder, lo que da lugar a varios acuerdos que pueden ser sujetos a modificaciones. Es en este contexto donde los individuos pueden entrar en una situación de negociación con el propósito de alterar dichos acuerdos.

Uno de los compromisos arraigados en la sociedad es la provisión de subsidios por parte del gobierno a diferentes grupos destinatarios. Este análisis, se enfoca específicamente en los subsidios en forma de transferencia monetaria, ya que su monto es fijo, lo que los hace fácilmente observables, y su población objetivo puede ser claramente definida. El propósito del modelo es evaluar una situación en la que el gobierno considere prudente reducir el subsidio. Desde la perspectiva de la teoría de la elección pública, el gobierno puede contemplar esta opción argumentando que el subsidio en cuestión no está generando una eficiencia deseada, no está cumplien-

do sus objetivos previstos debido a restricciones presupuestarias, o está perdiendo apoyo político de otros grupos de interés. Sin embargo, al mismo tiempo, los líderes gubernamentales son conscientes de que tienen un compromiso establecido con los beneficiarios del subsidio, lo que lo convierte en un tema sujeto a negociación.

Ante una negociación de esta naturaleza, los individuos, que también persiguen sus propios intereses, buscan maximizar los beneficios que reciben del gobierno. En este caso particular, el grupo receptor del subsidio, cuya continuidad está en discusión, está dispuesto a participar en la negociación siempre y cuando el resultado no disminuya su bienestar respecto al estado anterior. De lo contrario, su apoyo al gobierno se vería comprometido. En este contexto, siguiendo la perspectiva de Bueno de Mesquita et al. (2005), los individuos podrían aceptar una reducción del subsidio si se les ofrece alguna forma de compensación a cambio. Por lo tanto, el gobierno considera ofrecer inversiones en bienes públicos como contrapartida a la disminución del subsidio, ya que esto no solo satisfaría las necesidades del grupo beneficiario, sino que también beneficiaría a otros sectores de la sociedad, lo cual resultaría atractivo para mantener su respaldo político y alcanzar su objetivo primordial de permanecer en el poder.

3.2. Aplicación del modelo de negociación de John Nash

El modelo de negociación seleccionado para abordar el panorama descrito es el modelo de negociación de John Nash (1950). Este modelo resulta útil para analizar situaciones en las cuales las partes involucradas comparten un objeto en común, pero difieren en cuanto a sus ideas sobre el mismo. En este caso específico, el objeto compartido de negociación es un subsidio en transferencia monetaria, mientras que

las posturas enfrentadas son las del gobierno, que busca reducir esta transferencia en cierta medida, y las del grupo beneficiario, que busca conservar el subsidio o recibir otra forma de compensación ante su modificación. Además, en este contexto, las características y objetivos de cada parte negociadora desempeñan un papel fundamental, aspecto que la solución de Nash aborda de manera efectiva al tomar en consideración las características inherentes al comportamiento de los participantes, más que el propio acto de negociación en sí. Por lo tanto, el modelo se adapta perfectamente a la situación que se plantea como objeto de estudio.

Dado que el modelo de Nash no busca representar el proceso de negociación en sí, sino más bien identificar el mejor resultado posible en una negociación dadas las características individuales de cada jugador, destacando su naturaleza utilitarista pues ambos reflejan en el modelo un comportamiento maximizador de utilidad, uno de los objetivos de este trabajo es capturar las condiciones que propiciarían una negociación basada en dichas características, sabiendo que velan por sus propios intereses pero necesitan del otro para ejecutarlos (Nash, 1950). Por lo tanto, resulta crucial caracterizar detalladamente a cada uno de los participantes y garantizar que las funciones de utilidad propuestas reflejen adecuadamente dichas características.

El elemento principal en el que se resume el modelo de John Nash, es la denominada solución de negociación de Nash, que es la que se aplica en el primer apartado. La solución en cuestión es la siguiente:

$$\max_{v_1, v_2} (v_1 - d_1)(v_2 - d_2) \tag{3.1}$$

sujeto a:

$$(v_1, v_2) \in U$$

$$(v_1, v_2) \geq (d_1, d_2)$$

La solución que propone el autor es una maximización del producto conjunto de la diferencia de las funciones de utilidad de acuerdo y desacuerdo de cada jugador. El par (v_1, v_2) representan las funciones de utilidad de cada jugador. Al contrario, el par (d_1, d_2) son las funciones de utilidad de cada jugador en el desacuerdo. Las restricciones hacen referencia a que las funciones de utilidad deben pertenecer al mismo conjunto, que matiza el problema de negociación y que los pagos por el acuerdo deben ser mayores a los del desacuerdo.¹

Así, los elementos esenciales que deben desarrollarse en esta investigación para aplicar con éxito el modelo seleccionado son principalmente las funciones de utilidad de cada participante tanto en una situación de acuerdo como en una de desacuerdo, en el contexto de una negociación sobre un subsidio en transferencia monetaria. Por consiguiente, los dos actores involucrados son el gobierno y la sociedad interesada en el subsidio. Siguiendo los lineamientos de Becker (1989), la sociedad interesada no solo incluirá a los beneficiarios directos del subsidio, sino también a aquellos que lo financian. Aunque los directamente afectados son los beneficiarios del subsidio, los contribuyentes también podrían resultar afectados dependiendo de cualquier modificación al subsidio. Por ende, es necesario desarrollar una función objetivo para cada una de las partes, pero antes es crucial caracterizarlas adecuadamente.

3.2.1. Caracterización de las partes interesadas

1. El gobierno

El gobierno, como el primer negociador en este juego, está compuesto por el gobierno central encargado de implementar o no las políticas de subsidio. Se

¹Si se desea profundizar en la teoría, revisar el capítulo anterior en el que se profundiza en la teoría completa y el proceso de construcción de la solución de negociación de Nash

caracteriza según los principios de la teoría de la elección pública y los conceptos delineados por los autores mencionados en el marco teórico. Bajo este entendimiento, este participante actúa motivado por el deseo de mantenerse en el poder el mayor tiempo posible. Para lograr este objetivo, busca atraer el mayor apoyo político posible mediante la inversión de recursos en la captación de distintos grupos de electores, incluyendo aquellos favorecidos por políticas como los subsidios.

El gobierno se involucra en la negociación sobre un subsidio en transferencia monetaria porque considera que este no está generando el apoyo político deseado. Con esta conclusión, el gobierno plantea la posibilidad de modificar el subsidio, pero no sin ofrecer alternativas políticas a cambio. Su intención no es perder el apoyo de los beneficiarios del subsidio, sino expandir el alcance de la inversión de los recursos destinados a esa política. Por lo tanto, el gobierno ofrece la opción de invertir esos recursos en bienes públicos que beneficien a un público más amplio que solo los beneficiarios directos del subsidio (Bueno de Mesquita, et al., 2005).

En consecuencia, la función de utilidad de este actor se construye bajo la premisa de que cualquier aumento en el apoyo político se traduce en un incremento en su utilidad. Esta aumenta a medida que su poder político crece y cuando dispone de un mayor presupuesto para proyectos, ya que ofrecer más proyectos a la población motiva a los individuos a brindar un mayor apoyo político.

Se identifican dos factores clave que constituyen la utilidad del gobierno en el escenario de negociación. Los primeros dos, que se fundamentan en el trabajo de Bueno de Mesquita (2005) y en el de Buchanan y Tullock (1965), son el poder político que posee el gobierno y el segundo son los gastos que tiene el

primer elemento. Se argumenta que el líder político de por sí tiene un nivel de poder por el simple hecho de estar en ese cargo. Sin embargo, el gobierno puede aumentar su apoyo cuando gasta en proyectos que son de interés para la población. Además, los segundos autores mencionados afirman que el gobierno estará dispuesto a redistribuir e intercambiar recursos con el fin de mantener o incrementar su poder.

2. Grupo de interés para la política de subsidio

El segundo jugador en este juego es el grupo interesado en el subsidio. Al igual que el gobierno, este grupo actúa como un agente maximizador que busca sus propios intereses individuales. Su objetivo principal es asegurar la mayor cantidad de ingresos posible y recibir los mayores beneficios por parte del gobierno. Aunque la población está satisfecha con el subsidio que recibe, está dispuesta a considerar otras opciones si se le ofrece algún programa alternativo igualmente atractivo. La motivación de este grupo para participar en la negociación radica en que, por un lado, la propuesta alternativa podría ser beneficiosa para sus intereses y, por otro lado, reconoce la necesidad de contar con el respaldo del gobierno para alcanzar sus objetivos. Por lo tanto, ser favorecido por el gobierno es algo que este grupo valora y considera conveniente.

Siguiendo la línea de investigación de Becker (1989), la población se divide en dos grupos: los gravados y los subsidiados. Los subsidios y otros proyectos públicos están financiados mediante impuestos, por lo que el grupo de los gravados se incluye en esta categoría, aunque no estén directamente involucrados en la negociación. La razón de considerarlos radica en que el financiamiento de los subsidios es un factor crucial para determinar cualquier modificación en estos programas. Por lo tanto, el gobierno también tiene en cuenta los impuestos en su función de utilidad. Sin embargo, el comportamiento y las características

de los gravados no cambian en ningún momento del modelo, ya que no tienen poder de decisión ni ejercen ningún tipo de influencia política.

La función de utilidad de la población se compone de cuatro elementos. En primer lugar, está el ingreso que reciben por el subsidio, que se entrega en forma de transferencia monetaria. Además, según la teoría del selectorado, este grupo cuenta con cierto poder político, ya que puede presionar al gobierno a través de él. Cuando el poder político de la población aumenta, el del gobierno disminuye y viceversa. Los individuos también consideran otros proyectos ofrecidos como compensación por la posible eliminación del subsidio. Por último, dado que los subsidios se financian con impuestos, el pago de estos impuestos reduce la utilidad de la población.

3.2.2. Construcción de las funciones de utilidad

La elaboración de las funciones de utilidad para cada participante se ajusta a la caracterización previamente realizada para ambos. Además, considerando el modelo seleccionado, es necesario definir dos funciones de utilidad para cada parte interesada: una que represente sus preferencias en una situación de acuerdo y otra que refleje sus preferencias en caso de desacuerdo. Al completar las cuatro funciones de utilidad, se cuentan con todos los elementos esenciales para determinar la solución de Nash dentro del contexto de la negociación.

1. En el desacuerdo

El desacuerdo representa el peor escenario al que los negociadores están dispuestos a llegar, que en este caso equivale a la situación inicial. Esta regla refleja que los individuos no están dispuestos a aceptar una utilidad menor que la proporcionada por la política de subsidio. Del mismo modo, el gobierno no

está dispuesto a enfrentar consecuencias mayores como resultado de la negociación. En otras palabras, el desacuerdo implica mantener la política de subsidio en su estado inicial.

a) **Gobierno**

Del lado del gobierno, la función de utilidad se deriva de tres elementos clave que determinan su permanencia en el poder. En primer lugar, la utilidad del gobierno está compuesta por una medida de poder político X_G . Este poder político puede ser evaluado a través de un índice de estabilidad política proporcionado por el Banco Mundial, o bien, puede ser aproximado en términos monetarios mediante el total de gastos en los que incurre el grupo beneficiado en temas de apoyo político y campaña. En una situación de desacuerdo, el gobierno conserva el mismo nivel de poder político que tenía al inicio de la negociación. El respaldo recibido de la población permanece inalterado, ya que el subsidio se mantiene sin cambios y el grupo beneficiado no tiene incentivos para modificar su apoyo. Es importante destacar que el poder político del gobierno refleja el respaldo de toda la población en general, no solo del grupo interesado en el subsidio.

Además, dado que el gobierno cuenta con un presupuesto disponible para asignar a proyectos y políticas que le aseguran el respaldo de los votantes, es evidente que cuantos más recursos tenga a su disposición, mayores serán sus posibilidades de obtener apoyo político. Considerando esta premisa, se abordan los otros dos elementos que conforman la función de utilidad del gobierno. El primero es G , que representa el gasto gubernamental y cuya magnitud depende del caso específico en estudio, dado que existen diversas categorías de gasto público. El segundo elemento es T , que denota la fuente de financiamiento a través de los impuestos utilizados para sufragar los

subsidios bajo análisis, y cuya medida también está condicionada al caso particular considerado, dada la variedad de impuestos existentes. Con estos tres elementos claramente definidos, se cuentan con los componentes esenciales para construir la función de utilidad del gobierno en el escenario de desacuerdo, que se presenta de la siguiente manera:

$$UGOB_d = X_G + T + G \quad (3.2)$$

La ecuación 3.2 presenta la expresión que describe la utilidad del gobierno en el contexto de una negociación relacionada con un subsidio en transferencia monetaria. Se ha seleccionado una forma funcional lineal para esta ecuación con el objetivo de mantener la simplicidad del modelo y garantizar la determinación de una solución. La elección de esta forma funcional se justifica por el riesgo asociado al uso de funciones con otras formas funcionales, ya que podrían dificultar o imposibilitar la obtención de una solución.

Al examinar la relación entre las variables incluidas en la ecuación, se observa que todas tienen una relación directa con la utilidad del gobierno. Un aumento en el poder político, los impuestos y los gastos gubernamentales conlleva a un incremento en la utilidad del gobierno, ya que estos aumentos se traducen en una mayor cantidad de seguidores o adeptos políticos. Es relevante destacar que los gastos gubernamentales considerados en la ecuación abarcan tanto los destinados a subsidios como aquellos dirigidos a otros proyectos gubernamentales.

b) Grupo de interés para la política de subsidio

La construcción de la función de utilidad del grupo interesado en el subsidio es más compleja. En primer lugar, se parte de las funciones propuestas

por Becker (1989) en las que se mide la utilidad a través de ingreso de los individuos donde, para el grupos de los subsidiados, R_s es el ingreso de subsidios de los individuos de dicho grupo(S), Z_s es el ingreso después de que se aplica la política de subsidio, y Z_s^0 es el ingreso antes de recibir el monto de subsidio. En el caso del grupo gravado (T), R_T es el ingreso que refleja el monto del impuesto, Z_T^0 es el ingreso antes de pagar el impuesto y Z_T es el ingreso después de pagar impuestos. Se debe mencionar que, la relación entre la utilidad y el ingreso es lineal. Así las ecuaciones descritas son:

$$R_S = Z_S - Z_S^0$$

Para los gravados y,

$$R_T = Z_T^0 - Z_T$$

Para los subsidiados.

Sin embargo, por motivos de simplificación, se cambia la notación de R_S y R_T , a Y_S y Y_T respectivamente. Estas ecuaciones ilustran los ingresos tanto antes como después de recibir subsidios y de pagar impuestos, reflejando así el monto de los subsidios y los impuestos en sí mismos. Es importante enfatizar que esta función de utilidad se construye a partir de las funciones de ingreso de dos grupos que componen el mecanismo de pago y recepción del subsidio. De este modo, la proporción de la sociedad que pertenece al grupo de subsidiados se representa por (α) , y la proporción de la sociedad que pertenece al grupo contribuyente se representa por $(1 - \alpha)$, obteniendo así el total de grupo. De este modo, la función de utilidad inicial de acuerdo de la población se presenta de la siguiente manera:

$$UPOB_d = (\alpha)(Y_S) - (1 - \alpha)(Y_T)$$

Además de los ingresos, en la caracterización del grupo de interés del subsidio, se ha incluido el apoyo político como un factor que influye en la utilidad de los individuos. Por esta razón, también se considera como una variable en la respectiva función de utilidad. La forma de representar el apoyo político es a través del poder político. Esto se debe a que cualquier respaldo político que la sociedad brinde al gobierno a cambio de recibir beneficios se traduce en un incremento del poder del gobierno. Dado que la sociedad puede otorgar poder al gobierno, se puede afirmar que esta posee cierto grado de influencia sobre él. Por lo tanto, es necesario introducir la variable que representa el nivel de poder político del grupo subsidiado en la ecuación previamente mencionada. X_P . A través de esta variable se hace evidente el intercambio dentro del proceso político que señalan Buchanan y Tullock (1965).

El poder político del grupo de interés del subsidio se constituye de manera similar al poder político del gobierno, con la distinción de que en este caso se limita al poder derivado del gasto en campañas políticas. Es importante destacar que este poder político representado en el lado del grupo de interés del subsidio constituye únicamente una fracción del poder total del gobierno. Esto quiere decir que $X_G > X_P$. Además, se debe recordar que la parte que paga el impuesto no posee este poder, es sólo la parte subsidiada. En este escenario no se incluye la valoración de otros proyectos porque se supone que no se ha modificado la política de subsidio y, por ende, no se ha implementado ninguna otra en compensación. La función de utilidad final del grupo interesado en el subsidio en el desacuerdo es:

$$UPOB_d = (\alpha)(Y_S + X_P) - (1 - \alpha)(Y_T) \quad (3.3)$$

La función de utilidad del grupo interesado en el subsidio 3.3, también se

modela de manera lineal, siguiendo la línea de Becker y para facilitar la resolución del modelo. En este contexto, la posesión de poder político y un ingreso determinado proporcionan utilidad a este grupo. Sin embargo, el pago de impuestos disminuye sus ingresos, lo que implica que la cantidad de impuestos pagados tenga una relación inversa con la utilidad de estos participantes.

2. En el acuerdo

Una vez que se ha delineado y establecido el escenario de desacuerdo, el proceso de construcción de las funciones de acuerdo se torna más fluido, ya que estas representan principalmente ajustes o variantes del escenario previamente resuelto. En esta fase, se aprovechan las bases establecidas en el contexto de desacuerdo para adaptar y modelar las funciones de acuerdo de manera coherente y consistente.

En el escenario de acuerdo, el gobierno posee la facultad de ajustar la política de subsidio, lo que implica una pérdida marginal de poder político, dado que la población se encontraba satisfecha con el subsidio en su estado inicial. Aunque la población acepta la propuesta de inversión en bienes públicos a cambio de la reducción del subsidio, esto conlleva una disminución en la confianza hacia el gobierno en cuanto a su capacidad para cumplir acuerdos, lo que a su vez reduce el nivel de apoyo hacia él (Buchanan y Tullock, 1965). En lo que respecta a la función de utilidad del gobierno, esta no sufre cambios significativos con respecto al escenario de desacuerdo. A pesar de que el gasto destinado al subsidio se redistribuya hacia una nueva política, el monto total del gasto permanece inalterado, simplemente se produce una redistribución de recursos. Además, el monto del subsidio se mantiene constante, dado que se estableció que el grupo gravado no experimenta modificaciones. Como consecuencia, la

cantidad de impuestos recibidos por el gobierno tampoco se ve afectada.

a) **Gobierno**

Partiendo de la función de utilidad del gobierno en el escenario de des-acuerdo, la modificación que se produce en el acuerdo se refiere a la cantidad de poder político X_G que posee. En este contexto, se establece un *trade-off* debido a que hay un compromiso implícito; la reducción del subsidio implica una disminución en la utilidad percibida por la población, lo que a su vez se traduce en una reducción en el apoyo político hacia su líder. No obstante, la cantidad retirada del subsidio se destina a otros proyectos, cuya valoración por parte de los individuos interesados constituye un incremento en el apoyo político brindado al gobierno. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la pérdida de confianza hacia el gobierno impacta en este incremento, lo que impide que alcance el nivel inicial de poder político. Por lo tanto, el poder político se verá reducido en la misma medida en que se reduce el subsidio (δ), pero se verá incrementado en proporción a la valoración que el otro negociador otorgue a la implementación de bienes públicos, que modifica el subsidio (ϕ). Es importante destacar que este valor también refleja la pérdida de confianza, ya que la evaluación que el individuo realice de la nueva política está influenciada por este factor, por lo que lo que se reduzca de subsidio no será necesariamente proporcional a lo que valoren los individuos en ϕ . Todo esto se representa de la siguiente manera:

$$UGOB_a = X_G(1 - \delta + \phi) + T + G \quad (3.4)$$

En este caso la utilidad del gobierno en el caso de alcanzar un acuerdo ($UGOB_a$), se representa a través de la ecuación 3.4. La relación lineal entre variables se mantiene, así como también la recaudación de impuestos

(T) y el monto de gasto (G). Sin embargo, en este caso se introduce un factor δ , capaz de reducir la utilidad de este participante por medio de una reducción en el apoyo político. El apoyo que recibe el gobierno por medio del intercambio de programas se refleja a través de ϕ .

b) Grupo de interés para la política de subsidio

En la función de utilidad del grupo de interés en el subsidio durante una situación de acuerdo, los elementos experimentan modificaciones de manera similar a las observadas en la función de utilidad del gobierno. En primer lugar, como se ha mencionado previamente, se produce una alteración en el juego de poder político, la cual se refleja en las funciones de utilidad de ambos jugadores. Cuando el gobierno disminuye el subsidio, por el lado del poder político, la población objetivo experimenta un incremento en su nivel de utilidad. Esto se debe a que el poder político que el gobierno pierde se transfiere a la población. Por lo tanto, ante una reducción del subsidio, el grupo de interés para esta política experimenta un incremento proporcional a la reducción del subsidio (δ) en su posesión de poder político. Del mismo modo, ante la implementación de un nuevo programa de inversión de los recursos del subsidio en bienes públicos, el nivel de apoyo al gobierno se incrementa, por lo que este grupo pierde poder político en una proporción (ϕ), esta proporción es menor a la inversión de recursos pues también recoge un componente de desconfianza por cambio de política de parte del gobierno, lo que hace que el incremento en poder político no se incremente en su totalidad.

A diferencia del gobierno, en este caso no solo se modifica el poder político, se modifica también el nivel de ingresos que percibe. Por un lado, sufre una reducción directa en estos mismos, proporcional a la reducción del

subsidio que se representa a través de δ . Sin embargo, sucede un efecto de retribución a la utilidad a través de la utilización de los recursos del subsidio en la inversión en bienes públicos. Como los individuos saben que los recursos serán invertidos en un nuevo proyecto, estos no lo consideran como una pérdida de ingresos porque esta situación también les otorga utilidad, sin embargo, este monto si se verá afectado por la valoración ϕ que le den al nuevo proyecto, resaltando que este parámetro también recoge la desconfianza en el gobierno. Con las modificaciones definidas, la función de utilidad del grupo interesado en el subsidio ($UPOB_a$) se ve de la siguiente manera:

$$UPOB_a = (\alpha)(X_P(1 + \delta - \phi) + Y_S(1 - \delta + \delta\phi)) - (1 - \alpha)(Y_T) \quad (3.5)$$

La ecuación 3.5 muestra la función de utilidad del grupo interesado en la política de subsidio y su modificación. Es importante hacer evidente que la parte que compone a los que pagan impuestos no sufre ninguna modificación porque el total del monto del subsidio seguirá siendo utilizado, ya sea que se mantenga este mismo o se transfieran los recursos al proyecto de inversión en bienes públicos. Además, si bien se explica la implementación y función de cada parámetro incluido en la nueva ecuación, puede resultar confusa la multiplicación del ingreso por impuesto por ambos parámetros $\delta\phi$ al mismo tiempo. Esto se hace porque aquellos recursos que no se gasten en el subsidio serán destinados al otro programa, y esta cantidad de recursos es δY_S , la valoración que se hace por parte de los individuos a la nueva redistribución es a través de ϕ , por lo que para conocer la valoración del uso de esos recursos redistribuidos es pertinente realizar tal operación.

3.2.3. Solución de negociación de Nash

Con las funciones de utilidad construidas, el último paso es aplicarlas al modelo de negociación de Nash. Resaltando que la función a maximizar es la siguiente:

$$\underset{v_1, v_2}{\text{máx}}(v_1 - d_1)(v_2 - d_2)$$

En primer lugar se identifican los elementos y sus equivalentes en las funciones construidas. La ecuación 3.4, función de utilidad del gobierno en el acuerdo, corresponde al elemento v_1 y la ecuación 3.2, función de utilidad del gobierno en el desacuerdo, corresponde a d_1 . Del mismo modo, del lado del grupo interesado en el subsidio, 3.5, función de utilidad de dicho grupo en el acuerdo, representa v_2 y 3.3, función de utilidad de los mismo en el desacuerdo, es d_2 .

Operaciones correspondientes a las funciones del jugador “Gobierno”

Componente $v_1 - d_1$:

Reemplazando con las ecuaciones correspondientes:

$$(UGOB_a - UGOB_d) :$$

$$(X_G(1 - \delta + \phi) + T + G) - (X_G + T + G)$$

Operando, el resultado es²:

$$X_G(\phi - \delta) \tag{3.6}$$

²Todas las operaciones matemáticas fueron realizadas con el paquete matemático del lenguaje de programación, Python

Operaciones correspondientes a las funciones del jugador “Grupo de interés para la política de subsidio”

Componente $v_2 - d_2$:

Reemplazando con las ecuaciones correspondientes:

$$(UPOB_a - UPOB_d) :$$

$$[(\alpha)(X_P(1 + \delta - c) + Y_S(1 - \delta + \delta\phi)) - (1 - \alpha)(Y_T)] - [(\alpha)(Y_S + X_P) - (1 - \alpha)(Y_T)]$$

Operando el resultado es:

$$(\alpha)(\delta X_P - \phi X_P + \delta\phi Y_S - \delta Y_S) \tag{3.7}$$

Una vez obtenidos los resultados de las restas, se los utiliza para realizar el producto y posteriormente optimizar:

$$[X_G(\phi - \delta)] * [(\alpha)(\delta X_P - \phi X_P + \delta\phi Y_S - \delta Y_S)] \tag{3.8}$$

Finalmente se optimiza con respecto al parámetro δ que es aquel que representa la proporción en la que se reduce el subsidio, entonces es el parámetro de interés para la presente investigación.

Optimización de δ :

$$\frac{\partial f}{\partial \delta} : \alpha X_G(\phi X_P - \delta X_P - \delta \phi Y_S + \delta Y_S + (\phi - \delta)(X_P + \phi Y_S - Y_S)) = 0 \quad (3.9)$$

Lo último que queda es despejar el parámetro y el resultado es:

Despeje de δ

$$\delta = \frac{\phi(2X_P + \phi Y_S - Y_S)}{2(X_P + \phi Y_S - Y_S)} \quad (3.10)$$

La ecuación resultante muestra que δ , que representa el grado de reducción posible del subsidio, es una función que depende principalmente del poder político que posee la población que recibe el subsidio (X_P), el ingreso que recibe este mismo grupo (Y_S), y la valoración que tienen los individuos en la redirección de los fondos del subsidio a un gasto en bienes públicos (ϕ). Que estas tres sean las variables dependientes tiene sentido pues el subsidio forma parte del ingreso de los individuos, entonces la manera en que se vea afectado el ingreso, determina que tan dispuestos están los individuos a renunciar al subsidio. Al mismo tiempo, el poder político que poseen los beneficiarios determina que tan probable es que presionen al gobierno a que se quite la política o no, dependiendo de sus intereses. Esto conduce a que tenga lógica que se encuentre la valoración del gasto en bienes públicos dentro de la ecuación porque en el caso que los bienes públicos sean altamente valorados, la probabilidad de que los individuos acepten una reducción de subsidio es más amplia.

Aunque parece poco intuitivo que el gobierno no forme parte de las variables que

determinan el nivel de δ , esto puede explicarse por la construcción de los escenarios de acuerdo y desacuerdo bajo los cuales se forman las funciones de utilidad correspondientes. Sin embargo, en un sentido económico esto puede ser interpretado como que los individuos tienen la última palabra en la decisión de remover el subsidio. A través de la teoría estudiada, se matizó que los individuos son fundamentales para definir la posición del gobierno, ya que son ellos quienes le otorgan el poder político. Este resultado refleja esta situación, en la que los individuos condicionan las acciones del gobierno, partiendo del supuesto de que este desea maximizar su poder político en conocimiento de que no puede hacerlo si no mantiene a los grupos de interés beneficiados.

Sin embargo, por la forma que adquiere la función existe la posibilidad de que el modelo tenga valores de cero, negativos y también infinitos. Es por ello que, para formar una interpretación más acertada, a continuación, se plantea un ejemplo construido a partir de escenarios hipotéticos que reflejan con mayor precisión el comportamiento del resultado.

3.3. Ejemplo

Para demostrar la validez del modelo, se plantea un ejemplo en un escenario hipotético. La maximización del modelo de John Nash para una situación de negociación sobre un subsidio en transferencia monetaria entre el gobierno y la población interesada, con respecto al parámetro de reducción del subsidio, arroja la siguiente ecuación:

$$\delta = \frac{\phi(2X_P + \phi Y_S - Y_S)}{2(X_P + \phi Y_S - Y_S)} \quad (3.11)$$

El resultado propone que la variable δ que representa la proporción de reducción

del subsidio, está determinada por la valoración que tienen los individuos hacia el otro proyecto que el gobierno implementa en reemplazo de la reducción del subsidio (ϕ). También se ve determinada por el poder político de la población (X_P), y el ingreso del grupo interesado (Y_S), que es directamente acreedor del subsidio que es objeto de negociación.

A primera vista, considerando que el resultado se trata de una ecuación, una condición inicial necesaria para la existencia de un resultado de δ es que el denominador sea un número mayor 0, y para ello se debe cumplir que:

$$X_P + \phi Y_S > Y_S. \quad (3.12)$$

Además, considerando que el poder político X_P es un gasto que hacen los individuos en campaña política es parte del ingreso que reciben, entonces el valor que tome la variable X_P no debe ser mayor al de la variable Y_S , de manera que una segunda condición es:

$$X_P \leq Y_S \quad (3.13)$$

Con todo ello, el ejemplo a desarrollar pretende demostrar que existe un rango de valores en los cuales las condiciones se cumplen de forma óptima para tener un resultado en el que se puede hallar un δ , es decir que, es posible encontrar un escenario en el que se reduzca el subsidio aplicando una negociación entre el gobierno y el grupo interesado en el subsidio.

El ejemplo consta de varios escenarios hipotéticos, en los que se plantean valores coherentes para las variables que componen el resultado de la maximización de la solución de Nash con respecto a δ . Lo que se propone es evaluar como varía el resultado aplicando distintos valores a cada una de las variables, manteniendo del valor de las otras constantes. Esto permite determinar si la solución del modelo es

viable y si existe un rango de valores únicos que la generen.

Así, los valores iniciales planteados son: ³

Cuadro 3.1: Primer escenario posible

	Valor
ϕ	0.1
X_P	100
Y_S	200

Fuente: Elaboración propia

Los valores se aplican a la solución hallada y el resultado inicial es:

$$\delta = -0,00125$$

Considerando que el resultado no debe ser negativo, estos valores demuestran que es posible que existan solamente ciertos valores con los que se logre hallar una solución coherente. Es así que, a continuación, se evaluó el efecto de la variación en la variable Y_S . Los valores de ϕ y X_P se mantienen igual que en el escenario inicial. Las pruebas realizadas fueron las siguientes:

Cuadro 3.2: Variación de δ frente a cambios en el ingreso del grupo interesado en el subsidio

Valor Y_S	Resultado δ
300	0.002
230	0.0032
250	0.012
222	-0.0001
223	0.00034

Fuente: Elaboración propia

³Todos los cálculos realizados para obtener los distintos resultados de δ , fueron ejecutados con el paquete matemático de pyhton

Los resultados obtenidos demuestran que cuando $\phi = 0,1$ y $X_P = 100$, el valor de δ es positivo a partir de un valor de 223 en Y_S . A partir de ello el resultado de δ es positivo y se va incrementando a medida que Y_S se incrementa. A pesar de ello, el valor de resultado en general no es grande, pero si es positivo. Los resultados obtenidos permiten afirmar que δ será positivo a partir de que Y_S sea igual o mayor a 222, sin embargo, las variaciones en el valor de dicha variable no generan una variación muy significativa en los distintos resultados.

Posteriormente se ejecutó el mismo ejercicio, pero para evaluar el efecto de cambios en la variable X_P , manteniendo los valores de Y_S en (300) y de ϕ (0.1):

Cuadro 3.3: Variación de δ frente a cambios en el poder político del grupo interesado en el subsidio

Valor X_P	Resultado δ
80	0.028
60	0.0035
200	-0.09
150	-0.0125
130	0.035
140	-0.038
134	0.00073
135	0
270	∞
272	6.85

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, se evaluó la variación del valor de ϕ , manteniendo el valor de las otras variables constantes. En este caso los valores constantes que se establecen para Y_S y X_P son 300 y 135 respectivamente. Esto se debe a que con dichos valores el resultado de δ se convierte en 0, por lo que vale la pena considerar dichos valores

para identificar el efecto de la variación de ϕ . Así, la evaluación se llevó a cabo de la siguiente manera:

Cuadro 3.4: Variación de δ frente a cambios en la valoración de los individuos del gasto en bienes públicos en vez de subsidio

Valor ϕ	Resultado δ
0.1	0
0.2	-0.028
0.3	-0.12
0.08	0.0017
0.05	0.0025

Fuente: Elaboración propia

A partir de las tablas presentadas, lo primero que se deduce es que en la mayor parte de los casos no se cumple que $\phi = 1 - \delta$. Esto se hace evidente en la tabla 3.4 porque ahí se pueden ver los valores tanto de ϕ como de δ , y, por ejemplo, cuando ϕ tiene el valor de 0.1, δ tiene el valor de 0. Sumando tales resultados se llega a un valor de 0.1, lo que quiere decir se comprueba que lo que el individuo valore del subsidio no tiene una relación directa con la valoración que tenga del gasto en bienes públicos. Se evidencia la diferencia en la valoración de los individuos hacia el subsidio y el gasto en bienes públicos, por lo que no necesariamente aquello que se reduce de subsidio será igual valorado en otro programa. Además, también puede interpretarse como que los valores del poder político de la población y sus ingresos tienen un efecto mayor en δ que el que tiene ϕ , por los valores que se consideran para el segundo parámetro mencionado y su resultado correspondiente para δ en la tabla 3.4.

Por otro lado, es claro que en varios de los resultados existe δ con valor negativo. Este es un resultado que no se considera óptimo porque no tiene una coherencia en un sentido económico. Así, se puede decir que si es viable la posibilidad de que el modelo no sea útil para determinar una reducción del subsidio considerando algunos

valores. En el ejemplo propuesto, ϕ puede adquirir un valor muy bajo, pues a partir de 0.2 el resultado de δ es negativo. Esto quiere decir que la valoración aceptada de los individuos hacia el gasto en bienes públicos, es baja. En dicho caso, los únicos valores posibles que puede adquirir ϕ son entre 0.001 y 0.1, caso contrario el valor de δ se hace negativo.

Considerando la tabla 3.3 que presenta la mayor cantidad pruebas para hallar los valores en los que δ puede ser positivo o negativos, refleja que no existe un rango continuo de valores de X_P para los cuales delta es positivo. Sin embargo, se puede deducir que los valores menores o iguales a 135 representan un rango de resultados coherentes y, sin embargo, los valores de delta siguen siendo pequeños. Esto se explica por la forma de la función en la cual el poder político de la población se encuentra tanto en el numerador como el denominador.

Finalmente, en cuanto al ingreso de los individuos el cuadro 3.2 refleja que a medida que este se incrementa, δ tiende a ser mayor, lo que tiene sentido porque mientras mayor sea el ingreso, más dispuestos estarán los individuos a ceder el subsidio.

Al ejecutar el ejemplo, considerando diversos valores que son aquellos presentados en las tablas se puede evidenciar que no existe una regla o un rango de valores continuos en los que los valores de las variables tienen como resultado un valor positivo para delta. Sin embargo, si existen combinaciones de valores que aproximan resultados positivos y coherentes para ser interpretados, como se muestra en las tablas desarrolladas previamente. Del mismo modo, también se comprobó que existen combinaciones de valores que logran resultados negativos o infinitos. Esto quiere decir que las condiciones de la economía a la que se aplique el modelo serán determinantes para definir un cierre del modelo. Esto tiene sentido porque el modelo busca determinar, bajo las características de economías particulares, la posibilidad de reducción de un subsidio en transferencia monetaria. Es así que no se descarta la posibilidad de que el modelo no aplique a todos los casos.

Capítulo 4

Conclusión

El resultado inicial obtenido al aplicar el modelo de negociación de Nash a una situación de negociación sobre un subsidio en transferencia monetaria entre el gobierno y el grupo social interesado en dicho subsidio, muestra que es viable determinar la reducción del subsidio dentro de este marco de negociación. Además de ser consistente, este resultado permite inferir los factores que determinan el nivel de reducción del subsidio. Sin embargo, al evaluar los resultados presentados en el ejemplo planteado, se determina que, aunque hay una solución coherente en términos matemáticos para δ , la existencia de un resultado está condicionado a los valores de las diferentes variables que presente la economía estudiada.

El modelado de funciones de utilidad con un número moderado de variables, que además tengan una forma funcional lineal, facilita el cierre del modelo de negociación y la obtención de una solución. Aunque las funciones son simples, logran capturar de manera adecuada los comportamientos de los individuos dentro del marco de la teoría de la elección pública. Así, en primera instancia se puede afirmar que es posible determinar la reducción de un subsidio a través de un modelo de negociación de Nash.

En cuanto a la función obtenida del valor de δ , se evidencia que el poder político que posee el gobierno, no figura dentro de la determinación de la reducción del subsidio. Esto quiere decir que la población posee un alto poder de decisión dentro de la negociación llevada a cabo. En este caso, la manera en que los escenarios fueron contruidos, y considerando los fundamentos de la teoría de la elección pública, hacen que el gobierno se vea limitado por cómo la población es aquella que le brinda poder político. Si se considera que el gobierno no desea perder poder político es lógico pensar que priorice los deseos de la sociedad para mantener su poder político, aún si esto implica que sean los beneficiarios los que tengan un mayor poder de decisión en un entorno de negociación.

En segundo lugar, el aspecto del pago de impuestos tampoco resulta relevante en la definición de la reducción del subsidio. Esto se debe al supuesto de que el grupo gravado no ejerce ningún tipo de poder político en este caso porque el monto que pagan los gravados no se ve alterado porque se utilizara o en el subsidio o en la provisión de bienes públicos que reemplace dicho programa. En otras palabras, aunque el subsidio se ajuste, el monto de impuestos seguirá siendo el mismo pues es transferido a la inversión en bienes públicos, que es la alternativa propuesta por el gobierno al modificar el programa de subsidios. Por lo tanto, en la aplicación específica del modelo, podría obviarse la consideración del grupo gravado si el monto de impuestos permanece constante tanto en el escenario de acuerdo como en el de desacuerdo.

Además, aunque se puede pensar que la reducción del subsidio está altamente condicionada por la valoración ϕ , que hacen los beneficiarios con respecto a la inversión en bienes públicos como una alternativa política, la aplicación en el ejemplo demuestra que el efecto de la variación en X_P es más importante porque δ es más sensible a cambios en el poder político que posee la población interesada en el subsidio. De hecho, los valores obtenidos para δ , a partir de una variación en ϕ demuestran que la relación entre valoraciones del subsidio y otro programa es baja, estas no son

del todo dependientes. Esto quiere decir que no se muestra un patrón claro que refleje que el incremento del subsidio significará en una caída del valor que tenga ϕ .

Así, se determina que una negociación bajo el enfoque de Nash es factible para definir la reducción de un subsidio en transferencia de efectivo, de hecho, se encuentra una función matemática consistente que determina que si es posible abordar una negociación acerca de un subsidio en transferencia monetaria. Sin embargo, las condiciones bajo las cuales suceda la negociación desempeñan un papel fundamental para que se pueda determinar una solución numérica coherente.

Capítulo 5

Bibliografía

- Akimaya, M. and Dahl, C. (2022). Political power, economic trade-offs, and game theory in Indonesian gasoline subsidy reform. *Energy Research & Social Science*, 92:102782.
- Arrow, K. J. (2012). *Social choice and individual values*, volume 12. Yale university press.
- Aumann, R. J. (1959). Acceptable points in general cooperative n-person games. *Contributions to the Theory of Games*, 4(40):287–324.
- Barbash, J. (1989). John r. commons: pioneer of labor economics. *Monthly Lab. Rev.*, 112:44.
- Becker, G. S. (1989). Political competition among interest groups. In *The political economy of government regulation*, pages 13–27. Springer.
- Bentham, J. (2015). *Introducción a los principios de la moral y la legislación, 1781*. Marbot.
- Brennan, G. and Buchanan, J. M. (1985). The reason of rules: Constitutional political economy.
- Brennan, G. and Hamlin, A. (2000). *Democratic devices and desires*. Cambridge University Press.

- Buchanan, J. M. (1954). Social choice, democracy, and free markets. *Journal of political economy*, 62(2):114–123.
- Buchanan, J. M. (1988). Contractarian political economy and constitutional interpretation. *The american economic review*, 78(2):135–139.
- Buchanan, J. M. and Tullock, G. (1965). *The calculus of consent: Logical foundations of constitutional democracy*, volume 100. University of Michigan press.
- De Mesquita, B. B., Smith, A., Siverson, R. M., and Morrow, J. D. (2005). *The logic of political survival*. MIT press.
- Elster, J. (1985). Rationality, morality, and collective action. *Ethics*, 96(1):136–155.
- Freiman, C. (2017). *Unequivocal justice*. Routledge.
- Gerard, F., Naritomi, J., and Silva, J. (2021). Cash transfers and formal labor markets: Evidence from brazil.
- Gwartney, J. D. and Holcombe, R. G. (2014). Politics as exchange: the classical liberal economics and politics of james m. buchanan. *Constitutional Political Economy*, 25:265–279.
- Harsanyi, J. C. (1956). Approaches to the bargaining problem before and after the theory of games: a critical discussion of zeuthen’s, hicks’, and nash’s theories. *Econometrica, Journal of the Econometric Society*, pages 144–157.
- Muthoo, A. (1999). *Bargaining theory with applications*. Cambridge University Press.
- Myerson, R. B. (1991). *Game theory: analysis of conflict*. Harvard university press.
- Nash, J. (1953). Two-person cooperative games. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, pages 128–140.
- Nash, J. F. et al. (1950). The bargaining problem. *Econometrica*, 18(2):155–162.

- Olson Jr, M. (1971). *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, with a new preface and appendix*, volume 124. harvard university press.
- Osborne, M. J. et al. (2004). *An introduction to game theory*, volume 3. Oxford university press New York.
- Ostrom, E. (2000). Collective action and the evolution of social norms. *Journal of economic perspectives*, 14(3):137–158.
- Ostrom, E. (2008). The challenge of common-pool resources. *Environment: Science and Policy for Sustainable Development*, 50(4):8–21.
- Paniagua, P. (2022). James buchanan y la elección pública: implicancias para la economía y la filosofía política. *Economía y Política*, 9(2):147–178.
- Picavet, E. (2002). Conflictos de intenciones y racionalidad de los sistemas de normas. *Isonomía*, (16):113–147.
- Ravallion, M. (2007). Evaluating anti-poverty programs. *Handbook of development economics*, 4:3787–3846.
- Riker, W. H. (1986). The first power index. *Social Choice and Welfare*, pages 293–295.
- Rubinstein, A. (1982). Perfect equilibrium in a bargaining model. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, pages 97–109.
- Tullock, G. (2008). On the efficient organization of trials. *40 Years of Research on Rent Seeking 2: Applications: Rent Seeking in Practice*, 2:361.
- Weber, M. (2019). *Economy and society: A new translation*. Harvard University Press.